

Lisa Andres Vrillon
Justine Boudet
Kylia Lefebvre
Audrey Paillery

Année scolaire 2022-2023

PROJET DE VALORISATION

LE MOULIN DE CHELLES, UN CENTRE PÉDAGOGIQUE AUX PORTES DE LA RÉSERVE
NATURELLE DES ÎLES DE CHELLES

Université de Cergy Pontoise
Site de Neuville sur Oise
Licence Professionnelle
Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti

Remerciements

Nous remercions Mme Menendez, Mme Godot et Mme Escher pour leur assistance et leur encadrement tout au long de l'année scolaire et dans le cadre de ce travail. Ainsi que l'ensemble des professeurs et professionnels intervenus dans le cadre de notre formation, leurs enseignements nous ont donné les clefs nécessaires pour mener à bien ce projet.

Nos remerciements s'adressent également à Lucien Follet, président de l'association des riverains bords de Marne et Hélène Caruana, la directrice des Archives et de la documentation de la commune de Chelles, qui nous ont permis d'accéder à un grand nombre d'informations sur le moulin. Sans oublier non plus les autres employés de la commune de Chelles et de la Communauté d'Agglomération Marne et Chantereine, qui nous ont communiqué les coordonnées des acteurs les plus à même de répondre à nos demandes. Jean-Pierre Torretton, président de la Société Archéologique et Historique de Chelles (SAHC), pour nous avoir transmis des informations sur l'histoire du moulin de Chelles. Célia Le Blainvaux, assistante administrative et technique de l'association Chantiers Histoire et Architecture Médiévales (C.H.A.M) et Joséphine Lepicard, responsable du développement national chez Acta Vista pour leurs renseignements sur le fonctionnement des chantiers d'insertion. Et l'équipe du site Les Grands Moulins de Graçay pour son assistance concernant la mise en place d'un centre pédagogique.

Sommaire

<u>Introduction</u>	<u>4</u>
a) <u>Le contexte historique, évolution de la ville de Chelles</u>	<u>5</u>
b) <u>Le contexte géographique, un environnement préservé</u>	<u>8</u>
c) <u>La Marne, un cours d'eau favorable à l'implantation de moulins</u>	<u>13</u>
<u>II. Le moulin de Chelles, dix siècles d'histoire</u>	<u>17</u>
a) <u>Du temps des abbayes à la révolution industrielle</u>	<u>17</u>
b) <u>Le fonctionnement du moulin</u>	<u>25</u>
c) <u>La description architecturale et sanitaire du moulin au XXIème siècle</u>	<u>31</u>
<u>III. La rencontre entre les habitants, l'histoire locale et un environnement luxuriant/fécond : un projet de réhabilitation du moulin</u>	<u>47</u>
a) <u>Le projet de valorisation, un lieu au service des habitants</u>	<u>47</u>
b) <u>La projection architecturale du projet de réhabilitation</u>	<u>53</u>
c) <u>Les travaux</u>	<u>58</u>
d) <u>Les coûts et financements</u>	<u>65</u>
<u>Conclusion</u>	<u>69</u>
<u>Sources</u>	<u>69</u>
<u>Annexes</u>	<u>71</u>

Introduction

Identitaire de nos territoires ruraux, le patrimoine des moulins à eau a trop longtemps été déconsidéré. Le fonctionnement des moulins, cessant dans les années 1930 à 1960, a laissé un nombre important de bâtiments à l'abandon. Ils offrent toutefois aujourd'hui de belles opportunités : des espaces habitables, des sites naturels de qualité, des volumes souvent importants et atypiques, un cadre naturel appréciable ainsi qu'une force hydraulique exploitable. Ces lieux chargés d'histoire ont tout pour devenir des sites culturels, pédagogiques, touristiques, patrimoniaux et de loisirs.

Dans ce contexte, la faculté de Cergy Pontoise a convié ses étudiants de troisième année de licence professionnelle Préservation et Mise en Valeur du Patrimoine Bâti à imaginer un projet de réhabilitation pour un moulin du Vexin Français, un parc naturel régional qui s'étend sur les départements franciliens du Val d'Oise et des Yvelines. Le nombre limité de moulins délaissés au sein de cet espace nous a contraint à élargir les recherches à l'ensemble de la région Ile de France.

Notre choix s'est porté sur le moulin de Chelles, dont il ne reste aujourd'hui que des vestiges et qui paraît parfaitement éligible à une campagne de réhabilitation. Riche d'une histoire pluri centenaire, il est mis en valeur par son positionnement en bord de Marne sur un chemin de promenade et par sa proximité avec la réserve naturelle des îles de Chelles. Toutefois, il n'est ni classé ni inscrit au titre des monuments historiques et il ne se trouve pas dans une zone naturelle protégée, il encourt ainsi le risque d'être un jour détruit. Lui donner une plus grande visibilité et une véritable utilité au sein de la commune en le réhabilitant garantirait sa longévité. Nous envisageons pour cela un projet qui se veut porteur de valeurs et d'objectifs sociaux, environnementaux et historiques en le transformant en un lieu public pédagogique.

Dès lors, nous pouvons nous demander comment la réhabilitation du moulin de Chelles pourrait lui permettre de prendre part à la transition écologique et sociale du territoire ?

C'est à ce questionnement que tâche de répondre ce dossier en trois parties. La première replace le moulin dans son contexte territorial en se penchant sur les aspects historiques, géographiques et environnementaux de celui-ci. La partie suivante s'intéresse au moulin de Chelles en lui-même, son histoire est retracée, son fonctionnement expliqué et son état actuel aussi bien architectural que sanitaire est décrit. La troisième partie détaille le programme de réhabilitation du moulin : le projet de valorisation, les partis pris architecturaux et les coûts et financements envisageables y sont alors évoqués.

I. Le contexte géographique et historique du territoire de Chelles, un riche patrimoine naturel et bâti

a) Le contexte historique, évolution de la ville de Chelles

Le moulin de Chelles fait partie intégrante du territoire communal. L'histoire de la ville a influencé sa création et son évolution au cours des siècles.

Le territoire de Chelles est habité depuis plusieurs centaines de milliers d'années. La découverte, en 1870, pendant la construction de la voie ferrée, d'une pierre de silex taillée "biface" datant de plus de 100 000 à 300 000 ans a permis de l'attester. Les premiers habitants de la vallée de la Marne faisaient pousser du blé, de l'orge, des lentilles et des petits pois. Ils domestiquaient des bœufs, des moutons, des chèvres et des porcs. Des contenants en terre cuite, datant du VI^e siècle, servant à stocker, cuire et consommer des aliments ont été découverts. Les maisons étaient faites de matériaux locaux : la structure porteuse était en bois avec un remplissage en torchis et un toit à double pente recouvert de chaume ou de feuillage.

Figure 1 : Photographie biface silex découvert à Chelles

A cette époque, la Marne était plus importante qu'aujourd'hui et plusieurs bras secondaires se formaient pendant les crues. Ces importantes inondations ont d'ailleurs eu un impact sur l'extension des habitations et ont obligées des rehaussements des terrains bâtis, entraînant la destruction puis la reconstruction des édifices. Au cours de l'antiquité romaine, le commerce fluvial le long de la Marne s'est développé et un port s'est implanté sur un des bras secondaires. De nombreux objets mobiliers et structures datant de cette époque, dont des jarres, une nécropole et un temple, ont été retrouvés au niveau de l'actuel centre-ville.

Figure 2: Représentation de l'ancien port de Chelles à l'époque gallo-romaine, rue Gustave-Nast

La construction d'une abbaye, vers 650, par la reine Bathilde, épouse de Clovis II, donna au bourg de Chelles une importance au niveau du royaume des Francs. Au XIe siècle, l'Abbesse de cette abbaye était également le seigneur de la seigneurie de Chelles. Cette abbaye était dite royale car elle dépendait directement du roi. L'Abbesse dirigeait la vie du village : elle rendait justice, réglait les récoltes, les vendanges, les marchés, les impôts et les redevances. Elle obligeait l'utilisation du moulin à eau seigneurial et du four commun pour la cuisson du pain.

Entre le XIVE et le XVIe siècle, lors des guerres de 100 ans et de religion, Chelles a été dévastée par de nombreuses destructions, incendies et pillages. Au XVIIe siècle, le bourg comportait beaucoup de prêtres, de terres cultivées, de vignes, de bois et de marais. En 1792, après onze siècles passés à diriger la vie des chellois, l'abbaye a définitivement fermé. Victor Hugo a d'ailleurs peint les ruines de l'abbaye de Chelles en 1845, il s'en est inspiré pour l'écriture des Misérables.

Figure 3: Illustration des ruines de l'abbaye de Chelles réalisée par Victor Hugo en 1845

La construction de la voie ferrée, reliant Paris à Strasbourg, a changé la morphologie du bourg. En 1849, Chelles était ainsi accessible en 35 minutes depuis Paris. En 1861, l'ancien moulin de l'abbaye est remplacé par un moulin plus moderne. Après la guerre franco-prussienne de 1870, le fort de Chelles a été construit en 1879 sur la montagne. La chocolaterie Meunier acheta le moulin en 1880 afin de fabriquer des pâtes. Deux incendies, l'un en 1881 et l'autre en 1895, ont détruit le moulin et ont ainsi mis fin à son activité. A la fin du XIXe et au début de XXe siècle, Chelles est devenue une ville de villégiature pour les parisiens. Cette campagne proche de Paris était un lieu idéal pour y installer une maison secondaire. Pendant la Première Guerre Mondiale, Chelles a été un lieu de combats, le fort de Chelles bombardant les avions allemands. La Seconde Guerre Mondiale a également beaucoup impacté la ville : occupation des allemands, de nombreuses arrestations, emprisonnements, exécutions, déportations, tirs, bombardements, explosions et destructions. Le 27 août 1944, Chelles a été libérée.

Après cette guerre, la ville s'est reconstruite et s'est développée. L'ancien Chelles a été rasé entre 1962 et 1972 et remplacé par des immeubles et commerces modernes. Aujourd'hui, Chelles possède donc peu de constructions anciennes, il est donc important de conserver et valoriser les quelques traces permettant de préserver et de transmettre l'histoire de cette ville aux générations futures. Deux édifices sont classés au titre des monuments historiques : le monument de Chilpéric classé en 1862 qui commémore l'assassinat du roi des Francs Chilpéric Ier en 584 dans le parc du Souvenir Emile Fouchard et les vestiges de l'ancienne Abbaye royale classés en octobre 1974. Cette abbaye a été fondée au VIIIe siècle et détruite en 1796. Ne subsistent que des vestiges du cloître, intégrés à l'hôtel de ville, les sols de l'ancienne église abbatiale, ainsi que l'église Ste-Croix et St-Georges, aujourd'hui réaménagée en centre culturel.

Figure 4 : Evolution du territoire de Chelles entre 1812, 1928 et 2018

Dans quelques années, la ligne de métro 16 du projet du Grand Paris s'ajoutera aux lignes de train et de RER existantes, ce qui permettra de connecter et de relier davantage Chelles au reste de la région Ile-de-France. L'augmentation de la population qui est visible depuis plusieurs décennies, passant de 3 952 habitants en 1901, à 36 516 en 1975 puis à 54 000 en 2016, devrait se poursuivre dans les prochaines années.

b) Le contexte géographique, un environnement préservé

Au plus près de la nature et notamment de la Marne dont il dépend, le moulin appartient à un ensemble géographique et environnemental qui tout comme l'histoire locale a eu et a une incidence sur sa création et son développement.

La ville de Chelles est située à 20 km à l'Est de Paris, dans le département de Seine-et-Marne (77). Ce département est un vaste territoire couvrant quasiment la moitié de la superficie de la région. Ses forêts, zones humides, cours d'eau en font le poumon vert de l'Île-de-France. Il compte 1 500 espèces végétales et 10 000 espèces animales.

Chelles est traversée par la Marne au sud et par le ru de Chantereine à l'est, et par plusieurs autres rus traversant la plaine alluviale au sud-ouest. La Marne a contraint et contraint toujours l'urbanisation. Ses nombreuses crues enlissent les berges et créent des zones inondables et submersibles. La Marne a été doublée par un canal nommé « Canal de Chelles ». Cependant, ce canal ne connaît plus de trafic de marchandises et est donc très peu utilisé aujourd'hui. Les bords de la Marne et du Canal de Chelles ont fait l'objet de nombreux travaux d'aménagement au cours des vingt-cinq dernières années, afin d'offrir un lieu de promenade sécurisé, dans une ambiance « nature ». Les cheminements, sur chacune des rives, ont été aménagés grâce à du mobilier urbain et de plantations, tandis que les îles de Chelles ont été laissées naturelles. Des aménagements visant à lutter contre l'érosion des berges et contre les inondations ont aussi été réalisés, mais leur rendu artificiel altère le caractère naturel des rives (palplanches en métal, dalles alvéolées en béton et enrochements à joints cimentés).

Figure 5 : Entités naturelles et géomorphologiques de Chelles

L'ensemble du territoire de Chelles est constitué d'un plateau calcaire. Il se compose au sud d'une vaste plaine alluviale qui s'est créée au fur et à mesure par l'accumulation des dépôts de la Marne dont le point le plus bas est à 39 m d'altitude, puis les deux points culminants, le Mont-Guichet à 72 m de haut et la Montagne de Chelles ou Mont-Chalâts à 102 m, et enfin le plateau agricole au Nord, situé entre 60 et 70 m. Au nord de la Marne, du gypse était extrait, des carrières ont notamment vu le jour sous la montagne de Chelles, puis il fut transformé en plâtre sur place. Le sud de la commune comporte de nombreuses ressources de sable, d'alluvions, de marne et d'argile.

Figure 6 : Une carrière de gypse à Chelles Archives départementales de Seine et Marne

Figure 7 : Carte IGN indiquant la délimitation de la réserve naturelle régionale des îles de Chelles

Cette réserve, gérée par la Communauté d'agglomération Paris - Vallée de la Marne, se compose d'un ensemble d'îles boisées de 5 hectares situé dans une partie non navigable de la Marne, excepté pour les canoës et les kayaks. Cette réserve sert de refuge pour l'avifaune, 53 espèces d'oiseaux ont notamment été observées, dont 17 qui nichent sur site, dont le martin-pêcheur et la bergeronnette des ruisseaux. Les îles comportent, dans leur partie centrale, des boisements alluviaux et, sur leurs berges, un boisement comportant des arbustes et une végétation poussant en milieu humide. Parmi les 178 espèces végétales qui ont été recensées, 8 sont remarquables par leur rareté dont 2 sont protégées dans la région Île-de-France. Il s'agit de la cardamine impatiente et de la grande cuscute. La réserve héberge également une grande diversité de poissons, avec 17 espèces recensées. On peut citer la présence du brochet, de la lotte de rivière et de la bouvière.

Figure 8 : Exemples d'espèces d'oiseaux et de plantes rares en Ile-de-France mais présentes sur les îles de Chelles (en haut à gauche à en bas à droite : Martin Pêcheur, Bergeronnette Grise, Chevalier Guignette, Sterne Pierregarin, Bergeronnette des Ruisseaux, Cardamine Impatiente, Grande Cuscuta)

A ce jour, aucune signalétique n'indique la présence de la réserve naturelle. Les chellois peuvent prendre connaissance de son existence par papier ou par internet. Par exemple, un carnet écrit par le magazine *Terre sauvage* présente la biodiversité des îles de Chelles et plusieurs documents dévoilant la richesse de la réserve naturelle sont mis à disposition des habitants au siège de la Communauté d'agglomération de Paris - Vallée de la Marne, à Torcy, et à l'office du tourisme.

La Marne a eu, et continue à avoir, une grande importance pour la ville de Chelles. Tout d'abord, une importance économique avec le développement d'industries rendu possible par le transport fluvial amenant les marchandises à Paris. Historiquement réputée pour son vignoble et son agriculture avec la production de blé, d'orge, de seigle, de sarrasin, d'avoine, des usines se sont par la suite implantées. Par exemple, des tuileries, briqueteries et usine de fabrication de pâtes alimentaires ont vu le jour à Chelles. Ensuite, la Marne a une importance récréative par le biais d'activités de plaisance comme la baignade, plus autorisée depuis 1970 à cause de la pollution de l'eau émise par les industries, les balades en barques et canoës-kayaks, la pêche à la ligne, la pratique de la marche, de la peinture ou de l'écriture et les guinguettes au bord de l'eau faisant partie du patrimoine culturel de la banlieue parisienne ayant néanmoins, pour la majorité, disparues.

Figure 9 : Carte postale d'un garage à bateaux sur les bords de Marne de Chelles

c) La Marne, un cours d'eau favorable à l'implantation de moulins

L'importante histoire du territoire et la présence de la Marne dans le département ont encouragé la construction de nombreux moulins hydrauliques plus ou moins rapprochés les uns des autres.

De nombreux moulins ont été construits sur les bords de Marne. A proximité du moulin de Chelles, trois moulins fonctionnaient, le moulin flottant de Champigny, qui n'existe plus, le moulin de Noisiel qui faisait partie de la chocolaterie Menier et le moulin de douves de Noisiel qui ne subsiste plus également.

Figure 10 : Cartographie des moulins des bords de Marne à proximité de celui de Chelles

Figure 11 : Carte postale colorisée représentant le moulin flottant de Champigny en 1900

Le moulin de Champigny avait la particularité d'être flottant mais comportait le même agencement que celui de Chelles. La roue à aubes était au centre de la Marne accompagnée du système d'engrenage puis la courroie en cuir permettait de transmettre l'énergie hydraulique à l'usine construite sur la berge. Le système qui transmettait l'énergie hydraulique était donc différent de celui du moulin de Chelles qui avait été par la suite remplacé par un axe métallique rotatif.

Figure 12 : Légende : 1 - Roue à aubes ; 2 - Axe vertical ; 3 - Courroie de cuir ; 4 - Usine sur le quai ; 5 - Marne ; 6 - Quai avec l'attache du caisson flottant ; 7 - Ile opposée avec la seconde attache

Schéma du fonctionnement du moulin flottant de Champigny réalisé par Lucien Follet

L'ancien moulin de Douves à Noisiel comportait deux piles et un bâtiment à colombages surplombant la roue en bois. Les céréales étaient ainsi moulues et stockées directement au-dessus de la Marne.

Figure 13 : Carte postale colorisée du moulin de douves de Noisiel

Le deuxième moulin de Noisiel a été plusieurs fois modifié et agrandi. L'ancien moulin constitué d'une roue en bois pour moudre les céréales a laissé place à un moulin avec une roue-hélice entourée de deux turbines à siphon générant l'électricité nécessaire au fonctionnement de la chocolaterie Menier. L'agrandissement du moulin a été réalisé en plusieurs étapes : en 1783, le moulin comportait 2 piles et 3 fenêtres sur la façade ouest, en 1842, il comportait toujours 2 piles mais 24 fenêtres, puis, en 1852, une pile a été ajoutée et 39 fenêtres étaient présentes, et pour finir, en 1872, une nouvelle pile a été ajoutée agrandissant le moulin jusqu'à comporter 54 fenêtres. En 1842, ce moulin avait une morphologie similaire à celui de Chelles en 1861, il était maçonné en pierre avec un enduit blanc et comportait également 3 étages.

Figure 14 : Evolution du moulin de la chocolaterie Menier à Noisiel (en 1783, 1842, 1852 et 1872)

II. Le moulin de Chelles, dix siècles d'histoire

a) Du temps des abbayes à la révolution industrielle

Le moulin de Chelles appartient à cet ensemble des moulins hydrauliques des bords de Marne avec lesquels il partage des similitudes.

Les plus anciennes traces de présence d'un moulin sur la commune de Chelles remontent à l'époque gallo-romaine (I^{er} s BC- V^{-ème} s AD). La partie supérieure d'une meule va-et-vient découverte à Chelles et aujourd'hui conservée au musée Alfred Bonno, en atteste. La partie supérieure des meules va-et-vient est qualifiée d "allante", mobile, elle est actionnée par l'être humain à l'aide d'un bras en bois et vient se frotter à la meule inférieure dite "dormante" qui est statique. Les deux parties sont striées et le mouvement de friction permet de moudre le grain.

Figure 15 : Meule gallo-romaine découverte à Chelles, conservée au musée Alfred Bonno de Chelles,

La localisation de ce moulin reste incertaine, une meule dormante correspondant parfaitement à la meule allante de Chelles a été retrouvée plusieurs kilomètres plus loin sur la commune de Lagny.

Il ne s'agit pas encore d'un moulin hydraulique. Sur l'actuel territoire français, la transition entre ces deux systèmes se fait au II^{-ème} siècle de notre ère dans le nord de la Gaule. Moulins hydraulique et

à action manuelle cohabitent ensuite pendant plusieurs siècles : l'usage des meules actionnées par la force humaine perdure jusque pendant le Moyen Age.¹

Le premier moulin hydraulique de Chelles dont il est fait mention appartenait à l'abbaye royale de Chelles. Cette abbaye de femmes a été fondée au milieu du VII -ème siècle par la reine Bathilde, épouse du roi Clovis II². En 1127 Louis VI le Gros prend l'abbaye sous sa protection avec l'ensemble de ses équipements dont le moulin.

Au début du XIII -ème siècle, plusieurs moulins sont mentionnés à Chelles. Le droit de dîme du Haut Moulin ou Moulin Prévost est racheté par l'abbesse Emeline en 1200 et deux autres moulins sont vendus peu après. Un autre moulin est en activité à proximité, à Champs sur Marne. Ainsi, quatre moulins cohabitent sur une distance de 1200 mètres le long de la Marne.

Le Haut Moulins dont le droit de dîme a été acquis en 1200 était situé sur les terres de la famille Pacy à l'emplacement même des éléments restants du moulin appelé aujourd'hui moulin de Chelles. En 1265 l'abbesse Marguerite en fait le moulin bannier de l'abbaye c'est-à-dire un moulin dans lequel le propriétaire pouvait contraindre les habitants de la seigneurie à venir faire moudre leurs grains³. La haute justice du couvent sur le moulin est accordée en 1367 par Jeanne de Bourbon, épouse du roi Charles V.

¹ [Les meules romaines de sept chefs-lieux de cité de Gaule Belgique occidentale, étude du matériel et synthèse bibliographique](#)

Paul Picavet, Gilles Fronteau, François Boyer

Dans Revue du Nord 2011/5 (N° 393), pages 167 à 226

[Les meules romaines de sept chefs-lieux de cité de Gaule Belgique occidentale, étude du matériel et synthèse bibliographique | Cairn.info](#) Consulté le 16/03/2023

² [Petite histoire de Chelles - Patrimoine et archives de Chelles](#) Consulté le 16/03/2023

³ [Le moulin banal en Bourgogne – Fédération des Moulins de France \(fdmf.fr\)](#) Consulté le 17/03/2023
[Définition de bannier | Dictionnaire français \(lalanguefrancaise.com\)](#) Consulté le 17/03/2023

Figure 16 : Plan de l'abbaye royale de Chelles datant de 1688, Archives départementales de la Seine et Marne

Durant la seconde moitié du XVI -ème siècle le moulin était monté sur une volée de pieux.

Les moulins sont alors fréquemment construits en bois. Il brûle en 1591, lors des guerres de religion qui opposent catholiques et protestants. Il est reconstruit au début du XVII -ème siècle. Il comprend alors trois travées et est couvert de tuiles. Un bâtiment couvert de chaume sur la terre ferme lui est adjoint. Toujours mentionné dans les registres de l'abbaye à cette époque, les habitants ont alors pour obligation d'y faire moudre leurs grains sous peine d'amendes et de sanctions.

Il traverse le XVII -ème siècle sans trop de dommages, résistant à la fronde et aux inondations.

Un document de 1775 visant à copier le modèle du Haut Moulins en offre une description au XVIII -ème siècle. Il était construit sur une volée de pieux, en charpente et maçonnerie, de 24 pieds au carré (8m x 8m), avec deux étages et un comble charpenté couvert de tuiles et précédé d'un pont de bois avec culée en pierre.

Le 2 novembre 1789 est décidée la mise à disposition des biens du clergé à la nation⁴ dans le contexte de la révolution française et de la fin de l'ancien régime. Le moulin, appartenant à l'abbaye est placé sous séquestre et devient propriété nationale, il est vendu le 21 septembre 1791 à Mr Lesclari, chirurgien-dentiste.

Figure 17 : Plan d'intendance de la commune de Chelles, réalisé en 1790, faisant apparaître le moulin, il montre la distance séparant le bourg avec l'abbaye et le moulin, Archives départementales de Seine-et-Marne

Le moulin devient la propriété de Mr Delamarre dans le premier tiers du XIX -ème siècle. Mr Delamarre envisage de le réaménager en 1833. A l'occasion de ce projet, il est décrit dans son état du début du XIX -ème siècle.

Le moulin en lui-même ne semble pas avoir connu de grandes modifications depuis sa dernière description mais il y a tout de même quelques changements, le pont d'accès en bois est désormais décrit comme couvert et deux granges, l'une de 17 mètres par 7 mètres et l'autre de 45 mètres par 7 mètres précèdent le pont. Le projet de réaménagement prévoyait la construction de nouvelles piles maçonnées en pierre et en brique et non plus en bois. Ce projet ne voit pas le jour immédiatement, une aquarelle de 1850 montre en arrière-plan le moulin avec des piles en bois.

⁴ [Assemblée nationale - Séparation des Églises et de l'État - Chronologie \(assemblee-nationale.fr\)](https://www.assemblee-nationale.fr/chronologie) Consulté le 24/03/2023

Figure 18 : Le Grand Moulin de Chelles, aquarelle anonyme du 5 août 1850, archives de la Société Historique de Gournay sur Marne et Noisy le Grand

Deux autres moulins fonctionnaient au XIX -ème siècle, le moulin de Brou et le moulin de Bavière, cité dans “Le tableau scénographique de la Seine et Marne” de Louise Michelin en 1845.

En 1861, le moulin de Chelles a été reconstruit par Mr Delamarre en pierre et en brique avec des étages à pans de bois et en torchis, afin de pouvoir y installer une seconde usine pour sa vermicellerie. Le projet de 1833 est mis en œuvre, aujourd’hui se sont les restes de ces piliers maçonnés qui témoignent de l’existence du moulin de Chelles. Le moulin mesurait alors 15 mètres par 7 mètres.

Figure 19 : Aquarelle anonyme du moulin de Chelles en 1861

Durant la guerre franco-prussienne de 1870-1871, le moulin est utilisé par les Allemands pour produire des nouilles.

En 1878, le moulin à 3 étages et ses bâtiments annexes sont détruits.

Le moulin est acheté par Mr Emile Menier, chocolatier en 1880. Un système technique différent est mis en place, dit horizontal, il n'y a plus un grand bâtiment sur les arches mais deux cabanes en bois qui protègent le mécanisme, ce système permet au moulin de faire fonctionner une usine à pâtes éloignée de plusieurs mètres qui côtoie sur la terre ferme la maison des gérants.

Le 18 mai 1881 à 4h du matin le moulin brûle une nouvelle fois. Le frottement de la roue en bois qui n'était plus lubrifiée est à l'origine de l'incendie. Les pompiers parviennent à sauver le bâtiment d'habitation et l'usine de pâtes à proximité mais pas le moulin.

Le moulin est reconstruit pour être finalement abandonné en 1895 après le troisième incendie de son histoire. Cependant, Menier ne quitte pas la ville et rachète des terres proches du chemin de fer sur lesquelles il construit une nouvelle usine qui entre en fonctionnement en 1899.

L'absence de sources précises nous contraint à émettre des hypothèses quant à l'état du moulin suite à l'incendie. Ainsi, selon toute vraisemblance au début du XX -ème siècle il ne reste plus que les arches et une partie du mécanisme métallique, les cabanes en bois ne devraient probablement pas

avoir survécu à un incendie et le moulin ayant été abandonné elles n'ont pas dû être reconstruites, pourtant il existe de nombreuses cartes postales datant du début du XX -ème siècle représentant le moulin avec sa roue et les deux cabanes ; nous savons que l'une d'entre elle au moins utilise une photographie de la fin du XIX -ème siècle mais est-ce le cas pour toutes? Les cabanes ont-elles pu résister au feu ?

Figure 20 : Carte postale du début du XX -ème siècle représentant le moulin de Chelles avec son mécanisme horizontal, Archives départementales de la Seine et Marne

Nous savons que le moulin finit par être pillé pour ses matériaux après la Première Guerre Mondiale le laissant dans un état similaire à celui que nous connaissons aujourd'hui.

La maison des gérants et l'usine ont été détruits au cours du XXème siècle.

Les ruines du moulin sont délaissées jusqu'en 1992, la mairie prend alors la décision d'élargir le chemin de promenade au fil de la Marne, pour cela, l'architecte fait le choix de laisser uniquement une arche en eau, le reste de la base du moulin est empierré.

En 2001, une demande est faite auprès de la DRAC, direction régionale des affaires culturelles d'Ile de France pour faire classer ou inscrire les vestiges du moulin au titre des monuments historiques mais la demande est rejetée.

L'évolution du moulin au cours des siècles en plus d'avoir modifié son aspect architectural a conditionné son système de fonctionnement.

b) Le fonctionnement du moulin au temps d'Emile Menier

À compter de 1878, de nombreuses sources iconographiques prouvent que le moulin fonctionne à partir d'une roue à aubes. Très employé au XIX^{ème} siècle, ce type de moteur permet de transformer l'énergie hydraulique de la Marne en énergie mécanique⁵ en restituant un mouvement rotatif d'axe au départ d'un mouvement linéaire de fluide. Il fonctionne grâce à un fort débit et à une faible chute d'eau. Pour que la roue soit performante, il faut que l'eau pénètre sans choc et qu'elle ait perdu au cours de sa traversée toute sa vitesse initiale. La roue était à la fois flottante et pendante. On l'a dit flottante car elle était en contact avec l'eau, et pendante car elle se situait sur un pont. Il était nécessaire de la hausser ou la descendre au moment des crues et des périodes de sécheresse, afin qu'elle reste en contact avec l'eau⁶. Cette roue pendante était donc montée ou descendue en fonction du niveau de l'eau à l'aide d'un système d'engrenage à crémaillère.

Figure 21 : À la droite de cette carte postale, sous la quatrième arche, on peut distinguer la roue à aubes au fonctionnement horizontal. Carte postale du moulin de Chelles après son rachat par Emile Menier, Archives départementales de la Seine et Marne

⁵ Les Roues à Aubes, (<https://islesurlasorguetourisme.com/>) , Consulté le 21/05/2023

⁶ Collectif, « L'art de la meunerie », La Maison Rustique du XIX^e siècle -1836-, T. III, éditeur inconnu p. 405

Sur la carte postale ci-dessous, à la droite des deux cabanons, nous pouvons distinguer le système d'engrenage à crémaillère qui servait au réglage de la roue. Un autre engrenage, situé cette fois à la gauche des cabanons, servait certainement aux ouvriers responsables du fonctionnement du moulin, pour manipuler une porte en amont qui devait être fermée la nuit. Une passerelle en bois traversait toutes les arches de l'édifice jusqu'à la roue pour surveiller et entretenir le mécanisme et l'axe de rotation en direction de l'usine sur le quai. Aujourd'hui, cette passerelle a disparu.

Figure 22 : Moulin de Chelles, carte postale du début du XXe siècle

Sur la carte postale ci-dessus, la personne présente à la droite du moulin donne la proportion des aubes. Les aubes étaient constituées de planches de bois fixées et cerclées entre elles par une armature de cerceaux de fer de la roue. Cette carte postale permet de bien observer les baraques avant leur démolition et les mécanismes en métal avant qu'ils aient été pillés ou tout simplement retirés. D'après ces cartes postales, on peut émettre l'hypothèse que les cabanons se situaient au-dessus de cette roue et du système d'engrenage qui lui est adjacent ; sûrement pour les abriter.

L'analyse du fonctionnement du moulin de Chelles a particulièrement été étudiée par le chellois Lucien Follet. Bien qu'il ne soit pas historien, il affirme que ses études aux Beaux-Arts de Toulon lui ont directement permis de comprendre que la roue fonctionnait horizontalement.

Figure 23 : Schéma du fonctionnement du moulin à transmission horizontale de l'énergie hydraulique de l'industriel Menier pour la fabrication de pâtes alimentaires 1876/1877 jusqu'à 1895, réalisé par Lucien Follet

Figure 24 : Schéma du fonctionnement du moulin de Chelles réalisé par Lucien Follet, 2007

Les deux schémas ci-dessus nous apportent une compréhension plus claire du fonctionnement à moteur hydraulique. Les quatre piles des arches de pierres sont percées pour obtenir une rotation des axes moteurs qui s'enclenchent par un système de roues à engrenages. Cette rotation n'est plus verticale, comme tel devait être le cas à l'époque où la roue du moulin était placée sous un bâtiment à étages, mais vers la gauche horizontalement, en direction de l'usine située sur le quai. Aujourd'hui il ne reste que peu de traces de ce mécanisme. Pour moudre le blé, le déroulé des actions s'enclenchait comme suit ; l'eau qui arrivait en amont poussait les aubes de la roue entraînant ainsi la rotation de cette dernière. Par un système de manivelle, la roue faisait alors tourner un axe qui était relié aux autres mécanismes, provoquant ainsi une réaction en chaîne de rotation des différents axes et engrenages qui se succèdent jusqu'aux meules qui broyaient les grains de blé. C'est ainsi que le moulin devait fonctionner de 1878 à 1895.

Ci-dessous, à droite de la photographie, l'ouverture qui permettait le passage de la passerelle de bois. À gauche, les ouvertures qui permettaient le passage des axes de rotations. Seuls les vis de serrage des axes et des engrenages sont encore présents.

Figure 25 : Ouvertures dans les parements du moulin de Chelles, le 10/02/2023

Photographie des étudiants de la licence PMVPB (2022/2023)

*Figure 27 : Détail, vis de serrage des engrenages, le 10/02/2023.
Photographie des étudiants de la licence PMVPB (2022/2023)*

*Figure 26 : Espace qui accueillait l'engrenage N°1 sur le schéma de Lucien Follet, juxtaposé à la roue à aubes, le 10/02/2023.
Photographie des étudiants de la licence PMVPB*

Figure 28 :Vue intérieure de l'espace qui accueillait la roue à auges et le début du mécanisme à axes et engrenages, les escaliers permettaient le contrôle régulier du bon fonctionnement du moulin, le 10/02/2023. Photographie des étudiants de la licence PMVPB (2022/2023)

Figure 29 :Ces rainures sont des indices pouvant prouver la présence de vantaux qui pouvaient servir à contrôler le débit de l'eau, le 10/02/2023. Photographie des étudiants de la licence PMVPB (2022/2023)

Aujourd'hui, les piles, les parements et les arches construits en 1861, sont les seuls éléments architecturaux du moulin de Chelles qui nous sont parvenus avec quelques pièces de métalleries rouillées et cassées qui faisaient partie du système à axe de rotation qui fonctionnait avec le moulin. L'ensemble de ces vestiges forme un vaste quadrilatère divisé en quatre espaces disposés à même le sol et sans toiture. Les quatre espaces sont reliés entre eux par les arches et les piles. Les arches sont surbaissées hormis celles de l'espace jouxtant la roue du moulin qui est en plein cintre. Les dimensions des vestiges sont d'une longueur de 25,28 mètres, d'une largeur de 11,88 mètres, et d'une hauteur d'environ 4 mètres.

Figure 30 : Photographie du moulin de Chelles après sa destruction par l'incendie de 1881. Vue nord-ouest.

Figure 31 : Photographie des étudiants de la licence PMVPB (2022/2023). Moulin de Chelles, le 10/02/2023. Vue sud-est

L'espace le plus au sud est celui dans lequel était installée la roue du moulin qui tournait dans la Marne. La photographie prise en 2023 permet de constater que le niveau de l'eau de la rivière a diminué fortement. En effet, la base des piles a été ensevelie par des remblais artificiels au début des années 1990. Les berges limoneuses ont été stabilisées afin d'aménager une promenade sous l'une des arches.

Les parties maçonnées du moulin sont principalement construites en opus incertum et en appareil régulier⁷ de moellons de pierre meulière, une pierre locale typique du bassin parisien, avec un peu de grès. Pour les piles, la pierre meulière a été taillée. De la pierre calcaire a aussi été taillée et est utilisée pour le haut de la maçonnerie des piles. Tandis que du granit est employé pour certains appuis des ouvertures. Les arches quant à elles, sont montées en briques jointoyées au ciment. On retrouve le ciment dans les joints des parements du vestige et comme enduit. Toutefois, le mortier présent au cœur des parements doit sans doute dater du XIX^e siècle et être réalisé à base de chaux, ceux-ci n'ayant pas été démontés entre-temps. Pour solidifier les parties les plus fragiles de l'ensemble de la structure, des chaînages d'angles ont été disposés au niveau des ouvertures qui laissaient passer la

⁷ LAVENU Mathilde et MATAOUCHEK Victorine, Dictionnaire d'Architecture, Paris, Jean-Paul Gisserot, 2015, 9 p.

passerelle de bois sur laquelle nous reviendrons ci-après. Également, des arcs de décharges placés au-dessus des arches de briques permettent de soulager le poids que ces derniers doivent supporter⁸.

Figure 33: Parement en opus incertum et en appareil régulier de moellons du moulin de Chelles, le 10/02/2023. Photographie des étudiants de la licence PMVPB (2022/2023)

Figure 32 : Une pile maçonnée en pierres meulières taillée avec une arase en calcaire taillé du moulin de Chelles, le 10/02/2023. Photographie des étudiants de la licence PMVPB (2022/2023)

⁸ MONTCLOS (Jean-Marie. Pérouse de), Architecture : description et vocabulaire méthodiques, Paris, Éditions du Patrimoine, 2011, 276 p.

Figure 35 : Arches en briques surmontées d'arc de décharges du moulin de Chelles, le 10/02/2023. Photographie des étudiants de la licence PMVPB (2022/2023)

Figure 34 : Appui en granite à gauche et ouverture avec chaînages d'angles à droite, moulin de Chelles, le 10/02/2023 Photographie des étudiants de la licence PMVPB (2022/2023)

Avant de décrire l'état actuel du moulin, voici un récapitulatif des sources qui nous montrent l'évolution de son état sanitaire pour ces dix dernières années. En avril 2013 un acte de vandalisme est porté au moulin et trois des dix arases des piles disparaissent.

Figure 36 : Disparition par vandalisme de trois piles du moulin de Chelles au printemps 2013. Photographie d'un inconnu

À l'été de la même année, un Chantier de bénévoles mené par l'association dédiée à l'organisation de chantiers internationaux *Concordia* prend en charge le nettoyage du moulin. Une quinzaine de jeunes personnes venant de plusieurs pays différents ont pour mission de nettoyer l'édifice de la végétation qui l'envahit de haut en bas.

Figure 37 : Nettoyage du moulin de Chelles par retrait de la végétation. Chantier effectué par l'association Concordia à l'été 2013. Photographie d'un inconnu

Un an après, et alors que cela faisait de nombreuses années que l'association *Riverains bords de Marne*, réclamait la restauration complète de l'édifice qui commençait à se dégrader de manière critique, les services de la Communauté d'agglomération Marne et Chanteraine programment la restauration totale du Moulin. La démolition des trois arases des piles a été l'élément déclencheur de cette restauration. Elles seront d'ailleurs retrouvées dans les mêmes temps, vers juin 2014, dans le lit de la rivière. Julien Follet, un Chellois très investi pour la conservation et la documentation sur l'édifice est alors sollicité pour participer à la restauration. Il organise un conseil avec Jean-Pierre Thoretton, un Architecte du Patrimoine et Jean-Pierre Fèvre de l'association ADEQUA⁹ pour mener à bien cette opération. Durant les travaux, les pierres d'arases volées ont été remises à leur place d'origine.

Figure 38 : Exemple d'une pierre d'arase remaçonée sur une pile du moulin de Chelles à l'été 2014. Photographie d'un inconnu

⁹ Association de défense de la qualité de vie et du patrimoine sur Chelles

Il est important de mentionner le fait que l'édifice doit parfois faire face au débordement de la Marne provoqué par des inondations. Ces inondations, et par conséquent, ce contact répété avec l'eau, doit être pris en compte lors des restaurations et des entretiens à venir du moulin. Le 28 janvier 2018 la Marne a été jusqu'à atteindre le niveau de 5,34 mètres, provoquant une recommandation d'évacuer le secteur pour les riverains.

Figure 40 : L'ancien Moulin sur la Marne pendant les inondations de juin 2016, Chelles, Seine-et-Marne, France. Photographie de l'utilisateur nommé Wayne77, source Wikipedia.org

Figure 39 : Chelles, dimanche 28 janvier 2018 : Les ruines du moulin de Chelles sont sous les eaux. Photographie © LP/Guénaèle Calant Guénaèle Calant, leparisien.fr

L'état sanitaire actuel du moulin ne présente aucun problème de structure ou de dégradation majeures. Toutefois de nombreuses pathologies sont observables. Malgré les efforts de l'association *Concordia* pour dévégétaliser l'édifice il y a dix ans, une colonisation biologique est revenue s'installer. Bien que dense, elle ne présente pas encore un danger important pour le bâtiment, mais une intervention de nettoyage à effectuer rapidement est nécessaire pour ne pas que l'état s'aggrave. Cette colonisation parsème plus ou moins irrégulièrement différents endroits de la maçonnerie. À noter que des mousses se développent particulièrement sur les parements exposés au nord, le point cardinal le plus sensible aux risques liés à l'humidité, tandis que les parements sud sont plus épargnés. La colonisation végétale la plus importante est la pousse d'un arbre au pied de la maçonnerie nord dans l'espace où était anciennement installée la roue. Le retrait de toute cette colonisation biologique doit s'opérer en prenant bien soin de ne pas perturber la maçonnerie par une déstructuration ou en l'abîmant.

Figure 41 : Parement exposé au sud du moulin de Chelles, le 10/02/2023. Photographie des étudiants de la licence PMVPB (2022/2023)

Figure 42 : Parement exposé au nord du moulin de Chelles, le 11/05/2023. Photographie des étudiants de la licence PMVPB (2022/2023)

*Figure 43 : Détail d'un parement exposé au nord du moulin de Chelles, le 11/05/2023.
Photographie des étudiants de la licence PMVPB (2022/2023)*

*Figure 44 : Arbre poussant au pied de la maçonnerie du moulin de Chelles, le 11/05/2023.
Photographie des étudiants de la licence PMVPB (2022/2023)*

*Figure 45 :Herbes poussant au pied de la maçonnerie du moulin de Chelles, le 11/05/2023.
Photographie des étudiants de la licence PMVPB (2022/2023*

Pour les Journées du Patrimoine du 16 septembre 2020, le moulin est entièrement nettoyé des tags qui le recouvrent. Cependant, de nombreux autres graffitis sont depuis venus remplacer les anciens. Leur retrait devrait se faire par micro-abrasion à l'aide d'un nettoyeur à eau chaude¹⁰, afin d'abîmer le moins possible la surface des pierres qui ont été taguées.

¹⁰ Le traitement des graffitis, (<https://ecp-fr.com/>) consulté le 25/05/2023

*Figure 46 : Exemple d'un des nombreux graffiti recouvrant la maçonnerie du moulin de Chelles, le 10/02/2023.
Photographie des étudiants de la licence PMVPB (2022/2023)*

De nombreuses autres pathologies liées à l'humidité sont identifiables à différents endroits de la maçonnerie. L'édifice étant majoritairement joint, et parfois enduit, au ciment l'étanchéité de cette matière rend compliqué la bonne respiration des murs en empêchant l'humidité de s'évacuer convenablement. Les zones où l'humidité s'accumule sont alors perceptibles par des grandes et longues traces noires. Pour remédier à ce désordre, il est préconisé de déjoindre et piquer le ciment pour le remplacer par de la chaux hydraulique afin de permettre une meilleure circulation et évacuation de l'humidité et éviter sa stagnation dans les parements.

Figure 48 : Joints au ciment sur la maçonnerie du moulin de Chelles, le 10/02/2023. Photographie des étudiants de la licence PMVPB (2022/2023)

Figure 47 : Enduit au ciment sur la maçonnerie du moulin de Chelles, le 10/02/2023. Photographie des étudiants de la licence PMVPB (2022/2023)

Figure 49 : Concentration de l'humidité qui cherche à s'évacuer perceptible par les traces noires sur les parements, le 11/05/2023. Photographie des étudiants de la licence PMVPB

Les autres pathologies liées à l'humidité sont présentes de façon plus isolée et indiquent pour certaines des désordres salins. Tel est le cas des pierres calcaires des piles où l'on retrouve des petits trous d'alvéolisation dont il faudrait remédier par l'application au pinceau de silicate d'éthyle pour améliorer la dureté de la pierre. On retrouve aussi deux traces d'efflorescences salines sur les marches côté nord de l'espace qui comportait la roue. Il est possible de les retirer par l'application de compresses de desallement. Les autres désordres sont une desquamation sur la surface de l'appui d'une ouverture, à laquelle on peut également remédier par l'application d'une couche de silicate d'éthyle, et la présence de métaux rouillés plantés dans la maçonnerie dont il faut surveiller l'évolution pour qu'ils n'éclatent pas la pierre en gonflant. Auquel cas il sera nécessaire de restaurer la partie endommagée par une micro-injection de chaux, ou si l'endommagement est trop conséquent, par la pose d'un bouchon.

*Figure 51 : Petits trous d'alvéolisation dans la pierre calcaire, le 10/02/2023.
Photographie des étudiants de la licence PMVPB (2022/2023)*

*Figure 50: Efflorescences salines, le 11/05/2023.
Photographie des étudiants de la licence PMVPB (2022/2023)*

*Figure 52 : Desquamation de l'appui d'une ouverture, le 11/05/2023.
Photographie des étudiants de la licence PMVPB (2022/2023)*

*Figure 53 : Morceau de métal rouillé pouvant provoquer la fissuration puis l'éclatement de la pierre, le 11/05/2023.
Photographie des étudiants de la licence PMVPB (2022-2023)*

Figure 54: À l'instar de cette arche, de nombreuses briques sont détériorées sur leurs bordures, les remplacer peut se révéler nécessaire, le 10/02/2023.

III. La rencontre entre les habitants, l'histoire locale et un environnement fécond : un projet de réhabilitation du moulin

Un projet évolutif/modulable

a) Le projet de valorisation, un lieu au service des habitants

L'importance historique du moulin de Chelles, rare témoin du passé médiéval de la ville, et sa situation géographique encouragent une réhabilitation du site, plusieurs projets allant en ce sens ont déjà été proposés par le passé témoignant de l'intérêt que portent les riverains à ce lieu.

L'actuel projet se place à la suite de ses prédécesseurs, il propose la réhabilitation du moulin en un centre pédagogique tourné vers de grandes thématiques: l'histoire du moulin et de l'industrie de la Seine et Marne et l'environnement.

En effet, il a déjà été proposé de faire du moulin un pôle attractif d'informations historiques et culturelles. Par ailleurs, l'association des riverains des bords de Marne avait eu l'idée de soutenir la création d'une Maison de l'Environnement à côté de la réserve naturelle et la DRAC a reconnu l'intérêt environnemental du moulin, citant "un ensemble d'une exceptionnelle qualité paysagère", enfin, ce projet correspond aux ambitions écologiques de la ville de Chelles.

Figure 55 : Projection architecturale du projet de création d'un pôle attractif d'informations historiques et culturelles par Blandine Renaud seine et marnaise aujourd' hui architecte d'intérieur, réalisé dans le cadre de ses études en BTS design d'espace en 20

La description qui est faite ici du présent projet en pose le cadre général, une grande part des décisions serait laissée aux organismes partenaires (écoles des alentours, société d'histoire de Chelles, ville et

musée de Chelles, LPO, Agence Régionale de la Biodiversité (ARB) d'Île-de-France...) qui participeraient à son développement. Les habitants amenés à le fréquenter dans le futur auraient la possibilité de faire des suggestions afin qu'ils s'approprient au mieux cet espace.

Ce centre permettrait aux enfants comme aux adultes de s'informer via des ateliers, des conférences, la consultation sur place des ouvrages d'une petite bibliothèque thématique et des panneaux explicatifs.

L'histoire du moulin permettrait au public et notamment au public Chellois de prendre conscience de la richesse de leur patrimoine et de leur histoire.

L'histoire de l'industrie locale est quant à elle un sujet pertinent à évoquer au sein du centre aux vus de l'histoire industrielle du moulin et des actualités géopolitiques, environnementales et sanitaires qui ont mis en avant la question de la réindustrialisation du pays¹¹. Cette thématique permet également de faire le lien entre la portée historique et la portée environnementale du centre: l'énergie hydraulique est une énergie renouvelable.

Il est essentiel de donner les clefs aux jeunes générations pour comprendre les questions environnementales et écologiques. Ces questions se trouvent au cœur des préoccupations actuelles. Cet intérêt croissant est dû à la visibilité et à l'ampleur de plus en plus importante des manifestations du dérèglement climatique, mais aussi à tous les dispositifs pédagogiques qui ne cessent de gagner en importance.

Dans ce contexte, la ville de Chelles a lancé le plan “Chelles nature 2030” avec pour objectif l’organisation d’ateliers de sensibilisation destinés aux Chellois sur la protection du patrimoine naturel et de l’environnement et sur les bonnes pratiques dès le plus jeune âge. La création de ce centre pédagogique répondrait parfaitement à ce besoin.

Ce centre est imaginé pour recevoir des groupes scolaires en semaine et conduire des ateliers ouverts à tous les mercredis après-midi, les samedis et durant les vacances scolaires.

¹¹ [La réindustrialisation de la France : enjeu majeur de ces prochaines années \(francetvinfo.fr\)](https://francetvinfo.fr) consulté le 08/05/2023

Ce type de lieu existe déjà dans d'autres départements et rencontre un bon succès. C'est le cas du site *Les Grands Moulins* à Graçay dans le département du Cher qui accueille des classes vertes en période scolaire et des séjours thématiques pour enfants et adolescents durant les vacances autour des thématiques liées à l'environnement et à l'écologie.

Figure 56 : Les Grands Moulins, Graçay (18), photographie issue du site internet des Grands Moulins

Ce site présente de nombreuses similitudes avec le projet de réhabilitation du moulin de Chelles, il s'agit dans les deux cas de moulins industriels réhabilités en centre pédagogique.

Toutefois, le moulin de Chelles est d'une superficie bien inférieure, il est nécessaire de s'adapter à cette contrainte, c'est pourquoi à la différence du site de Graçay, de véritables classes vertes ne pourraient pas y être proposées faute de place pour loger les enfants, les scolaires viendraient donc à la journée.

Le projet pédagogique débiterait dès le début du chantier de réhabilitation avec la mise en place de médiations pour les riverains et les élèves des écoles alentours. Elles porteraient dans un premier temps sur l'histoire du moulin et les métiers du bâtiment, via des interventions orales et/ou des démonstrations aux abords du chantier et par l'installation de panneaux explicatifs sur les berges de la Marne à proximité du moulin.

Figure 57 : Démonstration de taille de pierre lors des Journées Européennes du Patrimoine à Blois en 2022, photographie de la ville de Blois

Par la suite les thématiques abordées s'élargiraient aux thématiques industrielles et environnementales évoquées précédemment.

Les élèves des établissements scolaires de la ville pourraient durant cette phase de travaux être associés à la création du centre si leurs enseignants le souhaitent.

La thématique environnementale rentre pleinement dans les programmes scolaires et ce dès la maternelle. En effet, dans l'agenda 2030 du gouvernement qui définit 17 objectifs environnementaux, le ministère de l'éducation nationale s'engage pour le développement durable. Ce projet permettrait aux professeurs d'aborder ces thématiques avec leurs élèves dans le cadre d'une coopération inter établissements avec une finalité concrète. Les classes volontaires participeraient à la création des supports de médiations. Les classes de maternelle pourraient par exemple proposer des illustrations, les primaires préparer des affiches sur le cycle de l'eau, les collégiens et lycéens sur le développement durable... tout cela en respectant leurs programmes de sciences naturelles et de géographie. Après correction et vérifications les supports créés prendraient place dans le centre et sur les berges de la Marne afin de créer des parcours pédagogiques.

Figure 58 : Sentier pédagogique des berges de la rivière Madame, martinique, photographie de SORTIR FRANCE ANTILLE

Une fois le centre réellement ouvert les animateurs et médiateurs pourraient se servir de ces parcours comme de supports pour proposer des ateliers et activités à l'intérieur et à l'extérieur.

La diversité des activités qu'il serait possible de mettre en oeuvre est très importante et pourrait être adaptée selon les demandes et les saisons. Toutes seraient interactives et permettraient de diffuser des connaissances dans une atmosphère ludique et imagée.

A l'intérieur, une petite bibliothèque comprenant des livres sur l'histoire locale, la biodiversité et l'écologie serait installée, des documentaires sur ces mêmes thématiques pourraient être projetés et des ateliers proposés, par exemple des cours de dessin naturaliste ou encore de création d'herbier.

En extérieur outre des promenades le long du parcours pédagogique des bords de Marne, pourraient être mis en place des ateliers d'observation ornithologique directement dans la réserve naturelle.

Figure 59 : Exemple d'ouvrages pouvant être proposés au sein de la bibliothèque, images issues du site internet du magazine Terre Sauvage et du site internet de la Fnac

Des activités en collaboration avec les associations Chelloises existantes seraient aussi intéressantes et représenterait un bon moyen de créer du lien social entre les habitants avec par exemple la réalisation de randonnées commentées en canoë kayak en lien avec le club de la ville situé à quelques mètres du moulin. Ces randonnées relierait le moulin de Noisiel au moulin de Chelles en passant par les îles de la réserve et permettraient d'observer la faune, la flore et le patrimoine historique depuis un point de vue privilégié.

Figure 60 : Promeneurs en canoë kayak sur la Marne à côté du moulin de Chelles, photographie de Seine et Marne vivre en grand

b) La projection architecturale du projet de réhabilitation

Le projet de valorisation avec toutes ses ambitions, les besoins qui en découlent et l'environnement immédiat du moulin de Chelles conditionnent la forme architecturale que prendrait sa réhabilitation en centre pédagogique.

Le centre culturel est ainsi imaginé comme un bâtiment rectangulaire qui prendrait place sur les arches du moulin. Celles-ci conserveraient leur aspect actuel bien que restaurées et consolidées. Un bâtiment rectangulaire prendrait place au-dessus. Le toit serait à quatre pans. Les murs extérieurs seraient recouverts d'un bardage en bois et largement percés de larges baies vitrées sur chacune des façades protégées par des pare-soleils verticaux en bois. L'entrée se ferait par la façade nord, la porte serait de forme rectangulaire et la voûte plein cintre rappellerait les arches d'origine de l'ancien moulin. Une terrasse en bois courant depuis cette entrée, qui serait aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite), et filerait ensuite le long de la façade ouest pour se terminer sur la façade sud. Au niveau de la façade sud, une baie vitrée au sol se prolongeant à l'intérieur permettrait de voir la nouvelle roue en bois par transparence. A l'intérieur, le bâtiment ne comprendrait qu'un seul espace majoritairement ouvert avec pour seuls éléments clos quatre toilettes dont deux adaptés à l'accueil de personnes à mobilité réduite et un local de rangement.

Figure 61 : Projection 3D du projet de réhabilitation du moulin de Chelles

Figure 62 : Plan des accès au centre pédagogique depuis les espaces extérieurs

Le choix de faire un bâtiment rectangulaire au-dessus des arches du moulin résulte de plusieurs facteurs. Le moulin est situé en zone inondable, et si de nombreuses habitations sont construites au niveau du haut de ses arches, ses pieds sont fréquemment inondés durant les saisons automnales et hivernales. Il était ainsi exclu de construire un bâtiment en dessous ou à côté. Cela permet d'éviter de trop artificialiser le sol, une étude réalisée en 2001 par la ville de Chelles jugeait en effet primordial de limiter au maximum le bétonnage de la parcelle du moulin. Outre ces questions d'ordre pratique, ce choix est motivé par la volonté de rappeler le passé du moulin. L'idée est d'évoquer par cette structure rectangulaire l'état que connaissait le moulin en 1861, lorsque ses arches supportaient un bâtiment rectangulaire avec plusieurs étages.

Toutefois, ici seule la forme géométrique de base est sauvegardée, il est choisi de ne pas reproduire le moulin à l'identique mais plutôt de se placer dans sa longue et évolutive histoire architecturale par la réalisation d'une construction contemporaine. De plus, une construction aussi haute qu'à l'époque n'aurait pas été souhaitable dans le cadre de ce projet qui se veut en faveur de l'écologie, un bâtiment bas s'intégrant, en effet, plus facilement dans le paysage environnant.

Ce désir que le bâtiment se fonde dans l'environnement influence le choix des couleurs et des matériaux. A l'extérieur, le bardage et la terrasse en bois sont des éléments naturels que l'on retrouve sur place et qui ne trancheraient pas dans cet environnement préservé, aux abords de la réserve naturelle des îles de Chelles. A l'intérieur, le choix du coloris des murs se porterait naturellement vers des tons neutres et naturels tel que le beige.

Cette omniprésence de la nature autour du moulin de Chelles justifierait la présence des nombreuses baies sur les façades et d'une grande terrasse longeant les façades. Une observation de la faune et de la flore serait ainsi permise depuis le centre même et les baies apporteraient en supplément une grande luminosité et un cadre d'apprentissage privilégié. Afin de préserver cette biodiversité au maximum, les arbres à côté du moulin ne seraient pas coupés mais intégrés à la terrasse ouverte autour s'inspire du travail d'Aibek Almassov, un architecte qui a fréquemment recours à ce système.

Figure 63 : Concept des Tree House, Tubular glass House, Aibek Almassov du site Dezeen

La volonté de créer un centre pédagogique tourné vers l'histoire et l'environnement et proposant des activités variées explique la nécessité de mettre en place un espace modulable. C'est pourquoi, le choix a été fait de ne créer qu'une seule grande pièce ouverte avec un mobilier léger et pliable qui permettrait d'organiser l'espace différemment selon les besoins, par exemple, des chaises pourraient être alignées en nombre pour une projection et être installées autour de différents îlots de travail avec des tables deux heures plus tard pour un atelier de réalisation d'herbier.

Figure 64 : Projection 3D, vue Intérieur du moulin, exemple d'agencement du centre pédagogique

Figure 65 : Projection 3D, vue Intérieur du moulin, exemple d'agencement du centre pédagogique

Figure 66 : Projection 3D, vue Intérieur du moulin, exemple d'agencement du centre pédagogique

Important clin d'œil à l'histoire du moulin, la remise en place d'une roue à aubes en bois représenterait un élément essentiel de cette réhabilitation. Elle serait d'autant plus mise en valeur car visible du dessus depuis l'espace intérieur. De plus, en écho à l'ancienne fonction du moulin, la pose de pare-soleils verticaux devant les baies vitrées rappellerait les aubes de la roue tout en ayant pour fonction de préserver le bâtiment des fortes chaleurs. Il s'agit d'une solution efficace, écologique, esthétique et économique.

Figure 67 : Projection 3D du toit avec vue sur la roue

Figure 68: Projection 3D de l'insertion de la roue

Figure 69 : Projection 3D de l'insertion de la roue

Figure 70 : Exemple de roue à aubes pour une production d'électricité à Rouen ©actu.fr de normandie

Figure 71: Vue ouest du moulin, rappel des palmes de la roue à Aube, par les pare-soleils

Le centre serait donc un établissement recevant du public (ERP). Si le projet se fait, il sera classé catégorie 5 type R “Autres établissements d'enseignement”, il pourra donc accueillir 100 personnes au rez-de-chaussée. Il sera donc soumis à des obligations liées notamment à la sécurité incendie et à l'accessibilité du site.

Les mesures de sécurité incendie ont pour vocation d'assurer la sécurité des personnes, d'assurer l'alerte et l'intervention des secours et de restreindre les pertes matérielles. L'évacuation rapide de la totalité des personnes ou leur mise à l'abri doit être facilitée et les matériaux et éléments mis en œuvre devront limiter la programmation de l'incendie. Le bâtiment devra donc comporter un dispositif d'extinction du feu comportant un extincteur portatif, le règlement imposant un extracteur pour 300 m² et par niveau. Il devra être apparent ou signalé par un panneau. Le moulin se situant à plus de 18 mètres d'une voie accessible aux camions de pompiers, une colonne sèche devra être installée dans le plancher. Les personnes réalisant l'accueil dans le centre devront être formées sur la conduite à tenir en cas d'incendie. Elles devront être entraînées à la manœuvre des moyens de secours. Au moins une de ces personnes devra être présente en permanence lorsque le lieu sera ouvert au public. Les consignes de sécurité devront être affichées de manière bien visible, en indiquant le numéro des pompiers, l'adresse du centre de secours le plus proche ainsi que les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre. Un système d'alarme devra être installé. Des exercices périodiques d'évacuation seront réalisés et un registre de sécurité devra être tenu à jour. Ce registre fera figurer le personnel formé à la sécurité incendie, les consignes en cas d'incendie, les dates des contrôles ainsi que les dates et la nature des travaux réalisés. Un plan d'intervention devra être réalisé et indiquer les dégagements, les cloisonnements, les locaux techniques, les dispositifs de sécurité, les systèmes de coupure des fluides et de l'énergie (eau, électricité et ventilation). Pour l'ouverture du centre au public, il faudra obtenir la validation de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA). Cette commission réalisera une visite de contrôle au cours de laquelle elle vérifiera qu'il n'y a aucun manquement à la réglementation.

Le centre devra être accessible aux personnes à mobilité réduite. Le cheminement extérieur permettant d'accéder à la terrasse en bois et au centre se situera sur un seul niveau sans obstacle. Le centre sera accessible en voiture par le quai Auguste Prévost, face au moulin. Actuellement, sur ce quai se situe un parking comportant une trentaine de places, incluant une place adaptée et réservée aux PMR. Au niveau du parking, l'allée du moulin bitumée et adaptée au PMR permet d'avancer vers la Marne. Puis, à droite, juste avant la passerelle piétonne du moulin de Chelles, un cheminement d'une dizaine de mètres sera construit en bois de même nature que la terrasse. Ce cheminement permettra d'atteindre l'entrée du centre pédagogique. L'intérieur du centre se situera sur un seul

niveau, il disposera d'un toilette pour homme ainsi qu'un toilette pour femme adaptés aux PMR et les hauteurs des seuils de portes seront adaptés ainsi que leur largeur.

Figure 72 : Vue aérienne détaillant l'accès PMR au futur centre pédagogique du moulin de Chelles

Figure 73 : Projection 3D, accès piétons pour tout public du moulin

c) La mise en œuvre du projet de réhabilitation

La réhabilitation du moulin de Chelles en centre pédagogique selon ces plans comprendrait d'importants travaux de restauration avant de pouvoir passer à la construction en temps que tel [Annexe 2]. Le moulin étant en ruine, il est en effet nécessaire de le restaurer et de le consolider avant de construire au-dessus le bâtiment destiné à accueillir le public.

Le moulin n'est pas situé dans une zone protégée et n'est pas protégé lui-même, toutefois, il n'est pas question dans ce projet de risquer d'endommager ses ruines, il serait important de conserver son souvenir [Annexe 1]. Plusieurs solutions seraient alors envisageables, celle qui paraît la plus adaptée et facile à mettre en œuvre consisterait en la mise en place de briques ou de pierres de couleurs différentes entre la partie existante du moulin et la construction neuve. Cela mettrait en évidence la démarcation des deux parties.

Figure 74: Vue aérienne du moulin de Chelles et des protections alentours, Atlas du Patrimoine

Le plus souvent les chantiers patrimoniaux sont menés par des entreprises spécialisées ou par des bénévoles. Il existe également des chantiers dits d'insertion. Selon le gouvernement¹², “les ateliers et chantiers d'insertion (ACI) sont des structures d'insertion par l'activité économique. Ils ont pour objectif de recruter, accompagner, encadrer et former des personnes rencontrant des difficultés

¹² [Les ateliers et chantiers d'insertion \(travail-emploi.gouv.fr\)](http://travail-emploi.gouv.fr) Consulté le 17/04/2023

sociales et professionnelles en vue de faciliter leur retour à l'emploi. Les biens ou services produits visent à répondre à des besoins collectifs non satisfaits (environnement, rénovation de bâtiment ancien...)"

Certains sont organisés par de véritables entreprises comme Acta Vista qui opère dans le sud de la France, d'autres sont mis en place par des associations comme C.H.A.M: Chantier Histoire et Architecture Médiévale qui propose plusieurs chantiers d'insertions en France métropolitaine et en outre-mer afin de permettre à des jeunes éloignés du monde du travail de s'insérer dans la vie active et sociale. Ces chantiers sont tous encadrés par des professionnels du bâtiment.

Figure 75 : Chantier d'insertion Acta Vista, Fort d'Entrecasteaux, Marseille, 2023, photographie Acta Vista

Ce type de chantier correspondrait pleinement au projet qui se veut social et inclusif. Il serait d'autant plus pertinent que le moulin est situé à proximité du département de la Seine Saint-Denis qui possède un des taux de pauvreté parmi les plus élevés de France métropolitaine¹³, avec un taux de chômage de 23% chez les jeunes d'après l'Insee¹⁴, on

¹³ <https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/seine-saint-denis-les-batailles-de-lemploi-et-de-linsertion-rapport.pdf> (un pdf, a mettre dans bibliographie) consulté le 06/05/2023

¹⁴ <https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/1293908/alap357.pdf> (un pdf, a mettre dans bibliographie) consulté le 06/05/2023

retrouve un taux similaire dans la ville de Chelles¹⁵. De plus, ces chantiers peuvent aussi présenter un intérêt économique, ils permettent de faire des économies sur la main d'œuvre grâce à des aides de l'Etat, toutefois, puisqu'ils sont généralement plus longs qu'un chantier professionnel, l'économie finale est peu importante. Passer par C.H.A.M semble être la meilleure solution, l'organisme se chargerait de l'étude de faisabilité, de l'organisation du chantier et du recrutement.

Dans le cadre de cette phase patrimoniale des travaux plusieurs actions seraient à mettre en œuvre en accord avec l'état sanitaire des arches présenté en partie II c) de ce dossier. Ainsi comme déjà évoqué conjointement à ce constat d'état de conservation. Les ouvriers seraient amenés à procéder à actions de décolonisation biologique, de micro abrasion à l'eau chaude pour retirer les tags, de jointoiement et de piquetage des joints et enduits ciment puis réalisation de joints et enduits à la chaux hydraulique, d'application de silicate d'éthyle au niveau des zones touchées par des phénomènes d'alvéolisation et de desquamation, d'application de compresse de dessalement pour traiter les efflorescences salines, éventuellement de restauration par micro injection de mortier si des fissures sont considérées comme importantes ou la pose de bouchons.

Les chantiers d'insertion en contexte d'intervention sur bâti ancien concernent majoritairement les professions de maçon et de tailleur de pierre sur les actions de restauration. Or la seconde phase de ce projet avec la construction de l'extension nécessiterait l'intervention de verriers, de menuisiers, d'électriciens, de plombiers, ... Le chantier d'insertion ne concernerait donc pas cette seconde phase dont les lots seraient attribués par appel d'offres.

La construction de l'extension se ferait notamment avec la mise en œuvre de béton. Le choix du béton n'est pas le plus évident et le plus admis dans le cadre de la réhabilitation d'un bâtiment ancien, il aurait été préférable d'éviter sa mise œuvre en contradiction avec la portée historique et environnementale du projet. Toutefois le béton allie plusieurs propriétés intéressantes tel que solidité, facilité de mise en œuvre, liberté dans le choix des formes tout en nécessitant un entretien limité.

¹⁵ <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-77108> consulté le 06/05/2023

La deuxième phase des travaux se déroulerait en plusieurs étapes :

- 1- Gros œuvre
- 2- Première intervention du lot technique (électricité, plomberie...)
- 3- Etanchéité (toiture et terrasse)
- 4- Menuiseries extérieures
- 5- Plâtreries
- 6- Revêtement de sol
- 7- Revêtement muraux
- 8- Fin du lot technique
- 9- Aménagement

Ainsi, les travaux commenceraient par le gros œuvre. Dans un premier temps, des **sommiers** seraient empochés dans les piles du moulin afin de répartir uniformément les charges sur les fondations. Cette action altérant en partie l'état ancien du moulin mais nécessaire à la réalisation du projet poserait des questions déontologiques de réhabilitation du patrimoine. Il s'agit d'un dispositif ponctuel effectuant la liaison entre un plancher en béton armé et un mur en maçonnerie ancienne, il est réalisé par des pénétrations ponctuelles en béton armé, espacées de un à deux mètres, évitant d'avoir à faire une saignée continue qui risquerait de déstabiliser la maçonnerie ancienne et d'atteindre plus encore l'intégrité du moulin. A la suite de ce procédé, la **dalle basse du béton** serait coulée sur place, méthode permettant la réalisation de formes plus libres, ce qui est nécessaire ici pour la terrasse percée autour des arbres. La dalle serait armée, c'est dire que le béton serait accompagné d'une structure métallique conférant une rigidité accrue à la structure. C'est du béton XC4 ou XF2 qui serait utilisé, ces bétons sont dit bas carbone, ce qui permet de limiter l'empreinte environnemental du chantier, de surcroît, ils supportent en effet de forts taux d'humidité, caractéristique primordiale aux vus de l'environnement du moulin situé en zone inondable, autre conséquence de cette situation, un adjuvant serait ajouté comme traitement d'étanchéité sur l'ensemble des faces.

Ce choix d'une dalle en béton armée met en évidence le fait qu'il n'est pas toujours possible de réhabiliter entièrement un bâtiment ancien uniquement avec des matériaux biosourcés et géo sourcés. Il est en effet parfois nécessaire, principalement pour des raisons techniques et économiques, d'avoir recours à des matériaux plus contemporains. On retrouve ce genre de situation également en restauration de monuments historiques pourtant classés. Par exemple, suite à l'effondrement d'une courtine en pierre du château de Pontivy causé par la tempête Petra en 2014, il a été décidé de restaurer ce monument classé en 1953 par un voile en béton armé couvert par un parement de maçonnerie traditionnelle et de créer une galerie dans la courtine, là où il n'y avait avant que des remblais.

L'architecte en cheffe des monuments historiques responsable de l'édifice, Marie-Suzanne de Ponthaud, a justifié ce choix par des raisons économiques afin de ne pas avoir à restaurer la courtine entièrement en pierre, et par des raisons de valorisation avec la galerie. De plus, pour des raisons de sécurité, il fallait éviter de remettre du remblais dans le parement de la courtine car celui-ci exercerait une pression sur les parements en se gorgeant d'eau l'hiver. C'est d'ailleurs une des raisons qui a causé l'effondrement de la courtine en 2014. La courtine peut aujourd'hui accueillir du public.

La structure du centre serait constituée d'une ossature en bois en pin ayant subi un traitement autoclave. Ce traitement permet de rendre le pin, un résineux, imputrescible et donc résistant aux conditions extérieures. Cette ossature a la particularité d'être légère, 5 fois plus que le béton. De plus, cette ossature rappellerait le bois composant le bâtiment à trois étages composé de pans de bois et torchis ainsi que les deux cabanons présents historiquement sur le moulin au temps d'Emile Menier. Cette structure serait composée de montants en bois porteurs. Les isolants biosourcés auraient une épaisseur de 20 cm. Ils seraient positionnés dans l'épaisseur de la structure en bois. A l'intérieur, l'isolant serait recouvert d'un pare vapeur puis de panneaux de contreventement en OSB. Ensuite, un vide technique serait laissé par la fixation des tasseaux de bois sur l'ossature. Ce vide technique permettrait le passage des gaines électriques et de la tuyauterie. Les plaques de plâtre seraient enduites puis peintes en beige. Sur les façades, un pare pluie puis des lattes hydrofuges, fixées à l'ossature pour accueillir le bardage en lames de bois horizontales, viendraient recouvrir l'ossature.

Figure 76 : Un exemple de la composition d'un mur en ossature en bois, Dusobois

Le bois acheté serait labellisé FSC (Forest Stewardship Council) ou PEFC (Programme for the Endorsment of Forest Certification Schemes), deux labels reconnus au niveau international certifiant que le bois est issu d'une forêt gérée durablement.

Une partie du lot technique serait réalisée parallèlement au gros œuvre. Il s'agirait de la pose des gaines électriques, de la mise en place des câbles électriques, de la mise en place de la climatisation incluant le système de chauffage avec la pose d'un système de pompe à chaleur et de radiateurs à inertie, en appoint, permettant de réguler au mieux la température intérieure tant chaude que froide et le système de ventilation double flux qui favoriserait le recyclage de l'air ainsi que la mise en place de la plomberie. L'étanchéisation des surfaces exposées à la pluie c'est-à-dire de la toiture et de la terrasse interviendrait après le gros œuvre.

La charpente serait fixée sur l'ossature et la couverture se verrait composée de tuiles de terre cuite, rappelant la toiture en tuiles de l'ancien moulin maçonné sur 3 niveaux au-dessus de la roue. Pour des raisons économiques, les tuiles ne seraient pas plates mais mécaniques. L'étanchéité de la couverture serait ensuite réalisée à l'aide d'un pare pluie. La charpente en bois serait apparente, néanmoins une isolation intérieure avec des matériaux bio sourcés serait installée.

La quatrième étape consisterait en la pose des menuiseries, avec des montants en bois, c'est-à-dire des portes, des fenêtres qui seraient à double vitrage pour une meilleure isolation et des volets. Une fois cette étape terminée, le bâtiment hors eau, hors air c'est-à-dire que l'intérieur serait au sec et protégé des intempéries. Dès lors, les lots de finitions pourraient être mis en œuvre.

Le premier lot à intervenir dans ce contexte serait le lot plâtrerie, au cours de cette étape, les murs seront isolés par l'intérieur avec des matériaux biosourcés c'est à dire un isolant issus de matières renouvelables, par exemple de la laine de chanvre, puis recouverts de cloisons en plâtre garantissant une bonne isolation acoustique.

Étape suivante : la pose des revêtements de sol. Cette étape débuterai par la réalisation d'une chape sur laquelle viendrait être posé le revêtement choisi pour chacune des pièces. Dans les parties communes, ce choix se porterait sur un parquet plus chaleureux et plus noble, il conviendrait néanmoins de le choisir d'une essence résistante et facile à nettoyer. Dans les sanitaires, on privilégierait la pose d'un revêtement en carrelage, le carrelage étant hydrophobe et plus facile d'entretien, ce qui est important dans une pièce qui se doit de répondre à des normes d'hygiène.

Après la pose des revêtements au sol viendrait le tour des revêtements muraux, les murs enduits en chaux et poncés afin d'obtenir une surface lisse.

Viendrait ensuite la fin de la mise en œuvre du lot technique avec la pose des prises électriques et des luminaires.

Alors seulement le lot aménagement pourrait entrer sur le chantier pour poser la cuisine, les toilettes et les meubles vasques.

Pour aller plus loin, la réinstallation de la roue dans l'ancien moulin pourrait servir à produire de l'électricité pour le centre pédagogique et plus largement, si la mairie le souhaite, elle pourrait dimensionner une installation plus importante permettant de rejeter l'énergie supplémentaire produite sur le réseau. En effet, il y a encore une centaine d'années, les moulins hydrauliques, équipés de roues ou de turbines, étaient les principales sources d'électricité au niveau national. Cette production d'électricité a de nombreux avantages, elle est renouvelable, non polluante, fonctionne à l'aide d'une technologie simple et maîtrisée et possède une longue durée de vie. Elle pourrait donc faire partie des réponses aux enjeux de transition énergétique actuels. A l'échelle nationale, en 2018, cette production d'électricité, nommée "Petite HydroElectricité" (PHE), représente environ 6 TWh/an, soit 10% de la production hydraulique nationale, répartie sur 2 700 installations. Néanmoins, à l'échelle mondiale, en 2019, la PHE n'est pas négligeable, elle produit 78 GW, représentant 6,5 % de la production mondiale d'électricité, toutes sources d'énergies utilisées pour produire de l'électricité confondues. La Chine comporte à elle seule plus de 50 % de ce type d'installation. Pour installer une PHE, il est nécessaire d'être en possession du règlement d'eau, ordinairement disponible aux archives départementales. Il permet de pouvoir jouir de son droit de production hydroélectrique.

Le choix du mécanisme de production d'électricité et la sélection du modèle de la roue devraient être faits en fonction des éléments que le moulin alimenterait en électricité. De plus, pour une installation dimensionnée parfaitement au projet et comportant une production électrique fiable, elle devrait être faite un hydro-électricien.

La puissance mécanique d'un moulin dépend de deux facteurs : la puissance hydraulique, liée au débit d'eau et à la hauteur de chute, et le type de moteur hydraulique correspondant à la roue ou à la turbine. La roue verticale "par-dessous", présente historiquement sur le moulin de Chelles, possède un rendement assez faible, entre 25 et 50%. Ce rendement peut néanmoins être augmenté grâce au perfectionnement de la roue, par exemple, les roues Sagebien, Poncelet ou Zuppinger peuvent atteindre un rendement de 80 %. Le projet envisage de restituer la roue à aubes de l'ancien moulin.

De plus, il serait nécessaire de prévoir l'arrêt de la roue pour éviter un emballement en cas d'incident. Un système électrique, sur batteries, pourrait se déclencher dès qu'une vitesse excessive sera détectée et actionnera la vanne qui pourra arrêter l'eau. Il faudrait aussi prévoir une protection électrique pour déconnecter le générateur en cas de sous ou de survoltage, par exemple par des disjoncteurs spécialisés.

Figure 77: Plan d'une roue Zuppinger par Girard avec un vannage à persiennes qui facilite l'admission de l'eau dans l'aufrage, en toutes conditions hydrologiques

Ensuite, le système de transmission permettrait d'augmenter la vitesse de rotation de la roue jusqu'au générateur, la petite roue tournant plus rapidement que la grande. Cependant, le système d'engrenage traditionnel se prête peu à la production électrique car il engendre d'importantes pertes de puissance faisant chuter le rendement, les engrenages génèrent des nuisances sonores et les dents en bois s'usent rapidement. Ce système pourrait être remplacé par un composant plus moderne, par exemple, des engrenages à arbres parallèles métalliques.

Figure 78 : Engrenages à arbres parallèles

Pour finir, le générateur convertirait l'énergie mécanique fournie par la roue en électricité. Une dynamo, génératrice à courant continu, pourrait servir à alimenter les ampoules du lieu. Sinon, une génératrice asynchrone, qui est un moteur électrique ordinaire, est appropriée aux petits moulins de

par sa simplicité d'installation. Cette génératrice pourrait donc alimenter l'ensemble du site en électricité. Pour finir, si la commune souhaite rejeter de l'électricité sur le réseau, un alternateur à aimants permanents pourrait être installé. Il accepte des variations de vitesse importantes et, après divers traitements du courant électrique, l'énergie pourra être rejetée sur le réseau. Quel que soit le générateur choisi, il faudrait qu'il tourne le plus lentement possible afin de limiter les nuisances sonores et les vibrations qu'il génère. Néanmoins, plus sa vitesse de rotation serait lente, plus il serait cher et lourd.

Source : Fiche technique de la Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins (FFAM) : "Moulin et production d'électricité" écrite en 2006, 4p.

d) Les coûts et financements

Le budget pour la réalisation du centre pédagogique a été estimé par lot, les coûts proviennent de retours d'expériences d'entreprise. L'estimation du coût total est de 1 847 178,14€. Le chiffrage des travaux a été divisé par lots, allant du gros œuvre jusqu'à l'aménagement. Le prix estimatif des travaux a été monté de la manière suivante : dans un premier temps, il a été calculé le déboursé sec. Il est composé du coût de la main d'œuvre et des matériels. Une fois celui-ci défini, il est multiplié par un coefficient de vente. Ce coefficient comprend les charges de l'entreprise. Il s'agit des déboursés sec de l'entreprise tels que les employés improductifs (secrétariat, comptabilité, service d'étude de prix...) et les frais généraux qui comprennent les dépenses liées au bon fonctionnement du siège.

DEVIS RESTAURATION MOULIN DE CHELLES				
désignation	unité	quantité	prix unitaire	prix total
LOT 0 installation de chantier				
bungalow	mois	8	2 750,00 €	22 000,00 €

bennes	ens	1	32 000,00 €	32 000,00 €
air de livraison + barrirage	ens	1	26 250,00 €	26 250,00 €
matriel divers	ens	1	12 500,00 €	12 500,00 €
platelage de travail	t	20	10 875,00 €	217 500,00 €
Echafaudages	ens	1	11 180,00 €	11 180,00 €
TOTAL LOT 0				321 430,00 €
LOT 1 GO				
Restaurations				
Sabalges	m2	89,44	17,50 €	1 565,20 €
Rejointements	m2	89,44	41,25 €	3 689,40 €
Impermeabilisations	m2	89,44	22,50 €	2 012,40 €
Traitements (Colonisations biologiques)	m3	89,44	36,25 €	3 242,20 €
Changement de pierre	m3	2	3 375,00 €	6 750,00 €
Total Restauration				10 509,20 €
Soubassement (pile)				

Sommier Pile 1				
<i>Béton</i>	m3	3,36	515,00 €	1 730,40 €
<i>acier</i>	kg	504	1,50 €	756,00 €
		0		
Sommier Pile 2		0		
<i>Béton</i>	m3	3,36	515,00 €	1 730,40 €
<i>Acier</i>	kg	504	1,50 €	756,00 €
		0		
Sommier Pile 3		0		
<i>Béton</i>	m3	3,36	515,00 €	1 730,40 €
<i>Acier</i>	kg	504	1,50 €	756,00 €
		0		
Sommier Pile 4		0		
<i>Béton</i>	m3	3,36	515,00 €	1 730,40 €
<i>Acier</i>	kg	504	1,50 €	756,00 €
		0		
RDC		0		
Plancher	m2	480		
<i>Béton</i>	m3	120	211,67 €	25 400,00 €
<i>Acier</i>	kg	870	1,50 €	1 305,00 €
<i>Cofrage</i>	m2	480	15,00 €	7 200,00 €

<i>Etalement</i>	ens	560	3,75 €	2 100,00 €
Poutre	m3	1,8		
<i>Bois</i>	m3	1,8	758,06 €	1 364,50 €
Poteaux	m3	0,63		
<i>Bois</i>	m3	0,63	119,00 €	74,97 €
<i>Ossature</i>	m2	110,28		
<i>Bois montant</i>	m2	110,28	1 949,38 €	214 977,23 €
<i>Tasseaux</i>	m2	110,28	1 275,63 €	140 675,93 €
<i>Bardage</i>				
<i>Bois</i>	m2	110,28	80,93 €	8 924,57 €
TRAVAUX DIVERS				
Calfeutrement	ens	1	3 250,00 €	3 250,00 €
Finition	ens	1	9 000,00 €	9 000,00 €
TOTAL GO				424 217,79 €

LOT 2 : ETANCHEITE / COUVERTURE				
Etanchéité	m ²	450	€ 187,50	84 375,00 €
Tuile	m ²	270	3,25 €	90 000,00 €
Total Lot 2				174 375,00 €
LOT 3 : MENUISERIE EXTERIEUR				
Mur -Rideaux	m ²	47,3	€ 812,50	38 431,25 €
Volets roulants	U	14	1 000,00 €	14 000,00 €
Rideaux métallique	U	1	5 625,00 €	5 625,00 €
Verrière	m ²	28	1 000,00 €	28 000,00 €
Total Lot 3				86 056,25 €
LOT 4 : CFO CFA				
CFO + Equipements	ens	1	24 820,00 €	24 820,00 €
CFA + Equipements	ens	1	9 565,00 €	9 565,00 €
Total Lot 4				34 385,00 €
LOT 5 : CVC				
Centrale d'airs	U	1	31 250,00 €	31 250,00 €
Pompes à chaleur	U	1	68 750,00 €	68 750,00 €
Gaine	ml	120	€ 150,58	18 069,23 €

Ventilo-convecteur	U	6	937,50 €	5 625,00 €
grilles de ventilations rectangulaires Sanitaire	U	2	68,75 €	137,50 €
grilles de ventilations rectangulaires	U	6	125,00 €	750,00 €
Radiateurs	U	5	1 250,00 €	6 250,00 €
Total Lot 5				130 831,73 €
LOT 6 : PLOMBERIE				
Toilettes	U	2	875,00 €	1 750,00 €
Toilettes Pmr	U	2	1 000,00 €	2 000,00 €
Eviers	U	4	625,00 €	2 500,00 €
Canalisations eau potable	ml	25	111,25 €	2 781,25 €
Canalisations eau usée	ml	25	95,00 €	2 375,00 €
Canlisations eau vannée	ml	13	95,00 €	1 235,00 €
Canalisation eau pluviale	ml	150	95,00 €	14 250,00 €
Raccordement à l'égout	ens	1	5 000,00 €	5 000,00 €
Total Lot 6				31 891,25 €
LOT 7 : Menuiserie Intérieur				
Portes	U	2	3 125,00 €	6 250,00 €

Portes automatiques	U	1	9 375,00 €	9 375,00 €
Total lot 7				15 625,00 €
LOT 8 : FERRONERIE				
Garde de corps	ml	96,38	€ 585,94	56 472,66 €
LOT 9 : PLATRERIE				
Cloisons	m2	69	€ 41,25	2 846,25 €
isolation bio sourcée	m2	69	€ 52,00	3 588,00 €
Par pluie	m2	69	€ 68,79	4 746,65 €
Par vapeur	m2	69	€ 132,80	9 163,20 €
Total lot 9				20 344,10 €
LOT 10 : REVETEMENT DE SOL				
Carrelage	m2	10,71	€ 87,50	937,13 €
<i>Chapes</i>	m2	10,71	8,75 €	93,71 €
<i>Etanchéité</i>	m2	10,71	€ 15,00	160,65 €
<i>Siphon</i>	U	2	€ 118,75	237,50 €
			- €	- €
Parquets	m2	90,08	€ 156,25	14 075,00 €

Chape	m2	90,08	8,75 €	788,20 €
Isolations parquets	m2	90,08	€ 15,00	1 351,20 €
Plancher Verre	m ²	36	2 625,00 €	94 500,00 €
Total lot 10				112 143,39 €
LOT 11 : PEINTURE				
Peinture Blanches Satiné mur	m2	69	€ 22,50	1 552,50 €
Enduit	m2	69	€ 18,75	1 293,75 €
Peinture Beige	m2	75	€ 22,50	1 687,50 €
Enduit	m2	75	€ 18,75	1 406,25 €
Total lot 11				5 940,00 €
LOT 12 : AMENAGEMENT				
Mosaïques	m2	4,5	€ 187,50	843,75 €
Cuisines	ens	1	7 500,00 €	7 500,00 €
Total lot 12				8 343,75 €

LOT 13 : CHARPENTE				
Charpente	m2	275		100 000 €
TOTAL TRAVAUX H.T.				1 539 315,11 €
TVA 20%				307 863,02 €
TOTAL TRAVAUX T.T.C.				1 847 178,14 €

L'estimation de l'aménagement intérieur a été estimée à 19 148€. Il comprend l'ameublement, le matériel, le consommable ainsi que le vestimentaire.

Budget Global Aménagement			
Désignation	Quantité	Prix unitaire	Prix Total
Mobilier			
Portes manteaux	35	35,00 €	1 225,00 €
Bibliothèque	2	549,00 €	1 098,00 €
Canapé	2	469,00 €	938,00 €
Chaise extérieur	15	27,90 €	418,50 €
Table extérieur	3	299,00 €	897,00 €
Parasol	2	242,99 €	485,98 €

Chaise	35	€	30,00	1 050,00 €
Luminaire	21	€	33,99	713,79 €
Table	8	€	282,12	2 256,96 €
Paillason	1	€	39,99	39,99 €
Tapis	10	€	59,00	590,00 €
			SOUS TOTAL	9 713,22 €
Outillage				
Jumelle transportable	10	€	25,99	259,90 €
Jumelle fixe	1	€	4 199,00	4 199,00 €
Livre	50	€	50,00	2 500,00 €
Projecteur vidéo	1	€	503,49	503,49 €
Ecran blanc	1	€	159,99	159,99 €
Enceinte	1	€	79,99	79,99 €
Matériel d'entomologie	ens	€	112,49	112,49 €
Caméra piège	1	€	59,90	59,90 €
Affaire de dessin	ens	€	300,00	300,00 €
Microscope	3	€	139,95	419,85 €

			8 594,61 €
		SOUS TOTAL	
Consommable			
Stock de consommable	ens	300,00 €	300,00 €
Balais	3	6,99 €	20,97 €
Seau	3	0,99 €	2,97 €
Serpillère+ essoreur	3	24,98 €	74,94 €
Eco cup	50	0,66 €	33,00 €
Trousse de secours	2	39,30 €	78,60 €
		SOUS TOTAL	510,48 €
Vestimentaire			
Bottes	10	15,00 €	150,00 €
K-way	10	17,99 €	179,90 €
		SOUS TOTAL	329,9 €
		TOTAL HT	15 318,57 €
		TVA 20%	3 829,642 €
		TOTAL TTC	19 148,21 €

Le coût de la roue sera entre une dizaine à plusieurs dizaines de milliers d'euros en fonction de l'installation choisie.

Le budget estimatif des travaux représente ainsi une somme importante. Le moulin appartenant à la ville de Chelles et le projet ayant pour vocation d'être un espace communal c'est à la commune qu'en reviendrait le financement.

Le rapport du budget primitif 2023¹⁶ de la ville de Chelles donne des indications sur la situation financière de la commune et son fonctionnement. En 2023 le budget de la ville de Chelles s'élève à 63.8 millions d'euros. Les dépenses de la ville ont augmenté de 3.9 millions d'euros à cause de l'inflation et de la hausse du smic par rapport à l'année précédente tandis que les recettes n'ont-elles augmenté que de 2.8 millions d'euros. Le budget est donc plus serré et l'épargne de la commune diminue depuis 2020 ce qui coïncide avec la crise sanitaire de la covid 19. De plus, la commune est endettée depuis 2014 à hauteur de 59 millions d'euros, malgré cela, elle emprunte régulièrement des sommes moins importantes et parvient à voir sa dette diminuer presque tous les ans.

Bien qu'elle rencontre ces problèmes financiers, la ville octroie en 2023 13,5 millions d'euros aux investissements. C'est à cette enveloppe du budget que correspondrait le projet de création d'un centre pédagogique. Nous pouvons par ailleurs noter que la ville consacre 1.2 millions d'euros aux travaux de gros entretien de ses écoles et centres de loisirs, et près de 180 000 euros pour le renouvellement de leurs équipements, elle dédie également 500 000 euros aux projets culturels. Ces enveloppes du budget de fonctionnement confirment la pertinence du projet de réhabilitation du moulin de Chelles et indiquent qu'une fois les travaux terminés le financement du fonctionnement et de l'entretien du centre pourrait être reporté dessus.

La ville de Chelles a recourt à différentes sources de financement pour ses investissements.

¹⁶ https://www.chelles.fr/wp-content/uploads/2022/12/Rapport_BP_2023.pdf consulté le 13/05/2023

Le financement des investissements

Figure 79 : Rapport du budget primitif 2023 - Le financement des investissements de la ville de Chelles en 2023; document de la Ville de Chelles

Par exemple, en 2023, sur les 13.5 millions d'euros, 2.9 millions sont pris en charge avec la récupération de la TVA sur les équipements via le FCTVA¹⁷ qui est une dotation prélevée sur les recettes de l'Etat et versée aux collectivités territoriales pour leurs investissements et la taxe d'aménagement. 5,9 millions d'euros sont obtenus par emprunts. 1,4 millions d'euros proviennent de subventions à l'équipement¹⁸, elles sont généralement accordées par des collectivités territoriales et servent à financer des investissements en équipement (voiture, ...) cette aide pourrait permettre de financer une partie du mobilier nécessaire à l'aménagement du centre pédagogique. L'argent rapporté par les cessions représente 5.7 millions d'euros du budget investissement, il s'agit de la vente ou de la location de biens appartenant à la commune. 4 millions d'euros sont autofinancés et enfin les 0.2 millions d'euros restants sont obtenus par des moyens qualifiés comme "autres" par la mairie.

C'est dans cette catégorie "autres" que rentreraient les subventions et prix qui pourraient être obtenus pour un tel projet. Plusieurs demandes de financement sont envisageables pour la construction et le fonctionnement du centre pédagogique du moulin de Chelles.

Une grande partie des sources de subventions possibles émane du domaine public. L'Etat peut accorder à une commune des subventions d'investissement¹⁹, elles peuvent être utilisées pour le financement des différentes phases d'une opération, telles que les études, les acquisitions immobilières, les travaux de construction ou d'aménagement, les grosses réparations, l'équipement en matériel. Le département peut contribuer au financement des opérations dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les communes et la région peut contribuer au financement des opérations d'intérêt

¹⁷ <https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/fonds-de-compensation-pour-la-taxe-sur-la-valeur-ajoutee-ctva> consulté le 13/05/2023

¹⁸ <https://www.l-expert-comptable.com/a/529702-la-subvention-d-investissement.html> consulté le 21/05/2023

¹⁹ <https://www.collectivites-locales.gouv.fr/finances-locales/obtenir-des-subventions> consulté le 21/05/2023

régional des communes. Les communautés de communes peuvent également participer au financement d'un projet d'un commun membre. Toutefois, ces subventions ont une limite, la commune doit assurer au moins 20% du financement elle-même.

Un exemple d'aide publique est celle proposée par le Ministère de l'Éducation Nationale. Il accorde des subventions pour cofinancer les actions des associations, unions et fédérations qui interviennent dans certains cadres, en relation avec les attributions du ministère²⁰. Le projet rentre dans deux de ces cadres en proposant des ateliers pendant le temps scolaire en appui aux activités d'enseignement et en organisant des activités éducatives complémentaires en dehors du temps scolaire. La souscription à ces subventions engage l'association qui les reçoit dans un partenariat avec le ministère, ce qui fait déjà parti du projet. Il est à noter qu'une nouvelle demande doit être faite chaque année pour que l'aide soit reconduite.

Il existe d'autres méthodes de financement, par exemple la Fondation du Patrimoine via ses actions peut permettre à une commune d'obtenir une certaine somme pour la restauration d'un patrimoine bâti protégé ou non²¹. C'est le Fonds Impact proposé par la fondation qui semble le mieux correspondre à ce projet. Ce prix est décerné tous les ans à cinq projets qui ont un impact économique, social, environnemental, sécuritaire ou culturel.

Si la commune souhaite remettre en fonctionnement la roue du moulin, elle pourrait recevoir de l'aide pour le financement, il existe mesures fiscales en faveur des énergies renouvelables par le biais de crédit d'impôt et TVA pour les équipements hydro-électriques

²⁰ <https://www.education.gouv.fr/les-subventions-aux-associations-partenaires-de-l-education-nationale-41522> consulté le 21/05/2023

²¹ <https://www.fondation-patrimoine.org/soumettre-un-projet/obtenir-une-aide-financiere> consulté le 22/05/2023

Conclusion

Le moulin de Chelles prend place dans un vaste contexte qui a conditionné son histoire et dont dépend également sa situation actuelle.

La ville de Chelles a évolué avec son histoire : importante au Moyen Âge avec une abbaye royale, elle s'est de nouveau développée au XIX -ème siècle à la construction du chemin de fer et au moment de la reconstruction après la Seconde Guerre Mondiale. Ce développement résulte également de sa situation géographique et environnementale. Chelles accueille une faune et une flore importantes et est traversée par la Marne qui l'a longtemps dynamisée. La conjugaison de l'importance historique de la ville, de ses alentours et de son cadre naturel a induit la construction de nombreux moulins sur la Marne.

Le moulin de Chelles, mentionné pour la première fois au XIII -ème siècle a très vite été rattaché à l'abbaye royale. Lors de la seconde moitié du XIX -ème siècle il a été transformé par l'industriel Menier, son mécanisme horizontal permettait à l'énergie produite par la roue d'alimenter une usine située sur la berge. Il a été abandonné peu avant le début du XX -ème siècle. Les vestiges du moulin portent aujourd'hui encore les traces du système d'engrenage. Les arches maçonnées de pierre et de brique qui forment ces vestiges sont relativement en bon état et malgré quelques graffitis elles s'insèrent parfaitement dans le cadre verdoyant des bords de Marne, à proximité immédiate de la réserve naturelle des Iles de Chelles. Elles ne sont toutefois pas protégées.

Cette absence de protection met le moulin en danger. Le réhabiliter garantirait sa longévité. La richesse de son histoire et de son environnement font tendre le projet vers ces thématiques. En ce sens, la création d'un centre pédagogique public permettrait au moulin de Chelles de prendre part à la transition écologique et sociale du territoire par la mise en place d'une grande variété d'activités de sensibilisation à l'écologie et à l'histoire locale. Architecturalement il prendrait la forme d'une structure rectangulaire contemporaine construite au-dessus des arches de l'ancien moulin et ouverte sur la nature alentour. Une des aspirations du centre serait de devenir un lieu de rencontre et d'échange. Cela commencerait dès la première phase des travaux par la mise en place d'un chantier d'insertion. En répondant à de tels objectifs environnementaux et sociaux, ce projet pourrait être éligible à des subventions.

Si la commune souhaite pousser le projet plus loin, elle pourrait remettre la roue en fonctionnement, pour accompagner une petite guinguette comme il y en avait par le passé en bord de Marne et dont les guirlandes lumineuses fonctionneraient avec l'électricité produite par le moulin.

Sources

- Sources archivistiques

- Archives départementales de Seine-et-Marne (cartes postales, estampes, plan d'intendance et cadastres)
- Archives de la Société Historique de Gournay-sur-Marne et Noisy-le-Grand (Estampe)

- Sources bibliographiques

- Collectif, « L'art de la meunerie », *La Maison Rustique du xix^e siècle -1836-*, T. III, éditeur inconnu p. 405
- SAHC (Société archéologique et historique de Chelles), "*Chelles : Notre histoire*", 2018, 44p
- LAVENU Mathilde et MATAOUCHEK Victorine, *Dictionnaire d'Architecture*, Paris, Jean-Paul Gisserot, 2015, p. 9
- MONTCLOS (Jean-Marie. Pérouse de), *Architecture : description et vocabulaire méthodiques*, Paris, Éditions du Patrimoine, 2011, p. 276

- Sources numériques :

- Sites de l'État français et communaux
- Site de l'Assemblée nationale (<https://www.assemblee-nationale.fr/>)
- Site du Ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion, (<https://travail-emploi.gouv.fr/>)
- Site du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse (<https://www.education.gouv.fr/>)
- Site de l'INSEE, Dossier complet commune de Chelles (<https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-77108>)
- Site des collectivités locales (<https://www.collectivites-locales.gouv.fr/>)
- Commune de Chelles, Plan local d'Urbanisme, (<https://www.chelles.fr/>)

- Cartographies
 - Site de Géoportail (<https://www.geoportail.gouv.fr/>)
 - Site de Google Maps (<https://www.google.fr/maps>)
 - Site de la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports (DRIEAT), Carthotèque (<https://www.drieat.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/cartotheque-a3279.html>)
 - Site de l'Inventaire national du patrimoine naturel, FR9300023 - ILES DE CHELLES (<https://inpn.mnhn.fr/espace/protege/FR9300023>)
 - *Source : SAHC (Société archéologique et historique de Chelles), "Chelles : Notre histoire", 2018, 44p*

- Sites à intérêts patrimoniaux et culturelles
 - Site de l'Atlas du patrimoine (<http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/>)
 - Site du patrimoine et des archives de Chelles, (<https://patrimoine-archives.chelles.fr/>)
 - Site de la Fédération des moulins de France, "Le moulin banal en Bourgogne", 7 mars 2018 (<https://fdmf.fr/le-moulin-banal-en-bourgogne/>)
 - "Les roues à aubes", Site de l'Isle-sur-la-Sorgue Tourisme, (<https://islesurlasorguetourisme.com/decouvrir/terre-de-culture/les-musees-sites-et-monuments/329274-les-roues-a-aubes#:~:text=La%20roue%20C3%A0%20aubes%20est,'une%20retenue%20d'eau>)
 - PICALET Paul, FRONTEAU Gilles et BOYER François, "Les meules romaines de sept chefs-lieux de cité de Gaule Belgique occidentale, étude du matériel et synthèse bibliographique", *Revue du Nord*, 2011/5 (N° 393), pages 167 à 226 (<https://www.cairn.info/revue-du-nord-2011-5-page-167.htm>)
 - MAIRS Jessica "Tubular glass house by Aibek Almassov could be built around a full-grown tree", Site de Dezeen, 16/03/2016 (<https://www.dezeen.com/2016/03/16/tree-in-the-house-by-almassov-of-a-masow-architects-conceptual-design-cylindrical-glazed/>)
 - "Biface en silex - salle 2 Bis", Site du Musée de Préhistoire d'Ile-de-France, (<https://www.musee-prehistoire-idf.fr/fr/biface-en-silex-salle-2-bis>)
 - Site de l'Entreprise pour la conservation du patrimoine (ECP), le traitement des graffitis, (<https://ecp-fr.com/>)

- Sites sur le moulin de Chelles
 - Blog de l'association Riverains bords de Marne CHELLES 77500 (<http://www.lemarneux.fr>)
 - “Visite promenade des bords de la Marne à Chelles en Seine-et-Marne 77500” (<http://www.follet.org/bdm/site1.html>)
 - Pseudo : lenima77856, “Requalification du moulin de Chelles (77)”, 15/10/2011 . (<https://lenima77856.wordpress.com/2011/10/15/requalification-du-moulin-de-chelles-77/>)
 - “00 le moulin de chelles-image de couverture”, (<https://helenequillet.com/00-le-moulin-de-chelles-image-de-couverture/>)
 - CELLA Laurent, “La plaine alluviale et la butte témoin de Chelles.”, 27/11/2014 (<https://svt.ac-creteil.fr/La-plaine-alluviale-et-la-butte-temoin-de-Chelles>)

- Sites en rapport avec le projet de réhabilitation et de valorisation du moulin
 - RAYMOND Isabelle, “La réindustrialisation de la France : enjeu majeur de ces prochaines années“, Site de Franceinfo, 15/01/2022, . (https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-mot-de-l-eco/la-reindustrialisation-de-la-france-enjeu-majeur-de-ces-prochaines-annees_4900685.html)
 - Site de la Fondation du patrimoine, “Obtenir une aide financière” (<https://www.fondation-patrimoine.org/soumettre-un-projet/obtenir-une-aide-financiere>)
 - “La subvention d'investissement : définition, obtention et imposition“, site de l'expert comptable, 15/01/2022. (<https://www.l-expert-comptable.com/a/529702-la-subvention-d-investissement.html>)
 - Site de la commune de Chelles, Rapport de budget primitif 2023 (https://www.chelles.fr/wp-content/uploads/2022/12/Rapport_BP_2023.pdf)
 - “Après des mois de travaux, la roue du Moulin Saint-Gilles à Rouen fonctionne à nouveau”, Site d'Actu.fr Normandie, 04/10/2020, (https://actu.fr/normandie/rouen_76540/apres-des-mois-de-travaux-la-roue-du-moulin-saint-gilles-a-rouen-fonctionne-a-nouveau_36464853.html)

- Site de la Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins, Fiches techniques, (<https://www.moulinsdefrance.org/nos-publications/fiches-techniques/>)
 - Institut Montaigne, “Seine-Saint-Denis :les batailles de l’emploi et de l’insertion”, rapport, mai 2020, (<https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/seine-saint-denis-les-batailles-de-lemploi-et-de-linsertion-rapport.pdf>)
 - “ En Seine-Saint-Denis,la qualification des jeunes progresse mais leur insertion reste difficile “, article de l’INSEE, n°357, 05/2011 (<https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/seine-saint-denis-les-batailles-de-lemploi-et-de-linsertion-rapport.pdf>)
 - “ Extension surélévation bois”, Dusobois, (<https://dusobois.com/extension-surelevation-bois/>)
- Presse en ligne
 - CALANT Guénaèle, “ Chelles : le maire invite les habitants du quai des Mariniers à évacuer “, *Le Parisien*, 28/01/2018, (<https://www.leparisien.fr/seine-et-marne-77/chelles-le-maire-invite-les-habitants-du-quai-des-mariniers-a-evacuer-28-01-2018-7527645.php>)

Annexes

Annexe 1 : Lettre de refus de protection du moulin de Chelle écrite par Dominique Cerclet, Conservateur régional des monuments historiques le 06 novembre 2001

Ministère de la culture
et de la communication

Préfecture de la région d'Ile-de-France

Direction régionale
des affaires culturelles

Paris, le 6 NOV 01 - 118E

Conservation régionale des
monuments historiques
- Bureau de la protection -

Affaire suivie par Mme Rosine de Charon
Tél. : 01.56.06.50.57

Réf. DRAC/CRMH/2001 n°

Monsieur le président,

Votre courrier en date du 18 juin 2001 demandant la protection au titre des monuments historiques des vestiges de l'ancien moulin de Chelles (77) a retenu toute mon attention.

Lors de sa visite sur place, Mme Rosine de Charon, en charge de la Seine-et-Marne, a pu mesurer l'intérêt de ces vestiges les arches subsistantes, appareillées en brique, témoignent d'un travail soigné, de même que les piles appareillées de grès.

Cependant, même si la découverte du système de moulin horizontal sur la Marne est à prendre en compte dans la mémoire du patrimoine industriel, la qualité architecturale de ces vestiges ne répond pas aux critères exigés pour une protection au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.

A l'inverse, la qualité du paysage formé par les bords de Marne, les îles, la passerelle et les quatre arches du moulin, milite pour une protection forte au titre de la loi du 2 mai 1930 sur les sites.

Dans cette démarche, il serait opportun de consulter M. Jacques Dauphin, inspecteur des sites que vous pouvez joindre à la direction régionale de l'environnement (DIREN), 18 avenue Carnot, 94234 Cachan Cedex, tél. 01.41.24.18.00, ainsi que M. Marc Gérault, responsable des espaces verts que vous pouvez joindre au service départemental de l'architecture et du patrimoine de Seine-et-Marne, Palais de Fontainebleau, Pavillon Sully, 77309 Fontainebleau, tél. 01.60.74.50.20.

Je ne manquerai pas de les tenir informés par ce même courrier du souhait de votre association de voir protéger cet ensemble exceptionnel d'une rare qualité paysagère.

Vous félicitant de l'intérêt que vous prenez de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine de votre commune, je vous prie d'agréer, Monsieur le président, l'assurance de ma considération distinguée.

Monsieur Lucien FOLLET
Président de l'Association des riverains
des bords de Marne
12, quai des Iles Mortes
77500 CHELLES

Le Conservateur Régional
des Monuments Historiques d'Ile-de-France

Dominique CERCLET

copies pour information

- DIREN, à l'attention de M. Jacques Dauphin, inspecteur des sites
- SDAP 77, à l'attention de M. Marc Gérault, responsable des espaces verts
- SDAP 77, à l'attention de M. Bellon, architecte des bâtiments de France

DRAC Ile-de-France - 98, rue de Charonne 75011 PARIS Tél. 01.56.06.50.00 télécopie 01.56.06.52.62

Annexe 2 : Plan technique après travaux (gris clair) ainsi qu'avant travaux (noir), Revit

Annexe 3 : Photographie et visualisation avant et après projet

